

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

ALEXANDRE KÉRENSKI. — Quarante ans après	1	LUCIEN LAURAT. — La crise de l'économie soviétique s'aggrave	17
La Géorgie sous l'occupation soviétique	7	JEAN MALARA. — En Pologne : D'une révolution à une dictature personnelle	22
« Dix jours qui ébranlèrent le monde »	9	Chronologie du monde communiste. Septembre 1957	29
B. NICOLAÏEVSKI. — Le coup d'Etat de Nikita Khrouchtchev	13		

QUARANTE ANS APRÈS

par Alexandre Kérenski

LE quarantième anniversaire d'« Octobre » sera célébré cette année d'une manière particulièrement solennelle, aussi bien en U.R.S.S. que dans le monde entier.

En se libérant (en paroles) du « culte de la personnalité » et en prétendant revenir aux stricts préceptes de Lénine, le Kremlin a promis d'épurer l'*Histoire du Parti* et l'histoire d'Octobre de tous les mensonges qui s'y sont accumulés et de dire toute la vérité sur le passé du Parti et sur les origines d'« Octobre ».

Je suis persuadé qu'il est utile, même nécessaire, de rappeler aujourd'hui, fût-ce en passant, certains faits ayant trait à la période qui a précédé le coup d'Etat d'Octobre; cette nécessité ne s'applique pas tellement au passé — on ne peut pas le changer — qu'au présent qui engendre l'avenir du monde ébranlé aujourd'hui jusqu'à la base...

**

Comme on sait, Karl Marx n'était pas uniquement un grand économiste. Il était également un révolutionnaire ardent qui voulait détruire le présent au nom d'un avenir radieux, élaboré dans son imagination.

A la fin de son *Manifeste Communiste*, do-

cument gros de conséquences, Marx proclamait : « Les communistes jugent indigne d'eux de dissimuler leurs opinions et leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs desseins ne sauraient être réalisés que par le renversement violent de l'ordre social traditionnel. Que les classes dominantes tremblent devant l'éventualité de la révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner... » Le *Manifeste* commençait par ces mots célèbres : « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. » A l'époque, il y a quelque cent ans, le « spectre » ne tarda pas à s'évanouir... La première vague de la « révolution prolétarienne » en Europe reflua rapidement. En guise de consolation, Marx écrivit aux ouvriers allemands découragés, vaincus dans cette « lutte de classe » : « Vous devrez endurer 15, 20, 50 ans de guerres civiles et internationales, non seulement pour changer les rapports existants, mais encore pour vous transformer vous-mêmes, et devenir capables de prendre en mains le pouvoir politique. »

Toutefois, le sort en décida autrement. Au début du xx^e siècle, il n'existait déjà plus en Europe de ces prolétaires pitoyables, comme on en voyait à l'époque initiale de l'accumulation du capital, et n'ayant « rien à per-

dre que leurs chaînes ». Avec l'essor gigantesque de la puissance industrielle et financière de l'Europe occidentale, avec l'accroissement de sa prospérité et l'évolution de ses institutions démocratiques, progressait également le bien-être du prolétariat industriel et s'affirmait sa puissance politique. Il devint évident que dans l'Europe paisible du xx^e siècle les mouvements ouvriers et socialistes empruntaient une toute autre voie que celle indiquée et prévue en 1848.

Mais subjectivement, les chevaliers fanatiques de la guerre de classe (sur le modèle de 1848) — et parmi eux Lénine — ne pouvaient admettre « l'extinction » de l'esprit révolutionnaire dans les masses prolétariennes; ils en accusaient avec rage les « laquais » de la bourgeoisie, les « social-traîtres » qui s'étaient introduits dans les milieux dirigeants du mouvement socialiste et ouvrier. Ils attendaient avec un espoir passionné une guerre entre puissances capitalistes, guerre qui paraissait proche et inévitable. Selon Lénine : « Cette guerre doit frayer la voie — (et elle la frayera) — à la guerre civile des classes et à la domination mondiale du prolétariat international, lequel n'a rien à défendre dans cet Etat bourgeois, car il n'y a pas sa patrie. »

Ils attendaient cette guerre qui devait faire tomber les chaînes, ils l'attendaient et... elle est venue.

La première guerre mondiale, guerre déjà totale, guerre « d'usure », fut déclenchée en 1914. En accumulant des hécatombes d'êtres humains, elle accoutumait des millions d'hommes à une haine bestiale et à des torrents de sang. En réduisant à néant des richesses fabuleuses accumulées durant des siècles, elle appauvriissait les classes moyennes, fondement de tout Etat bourgeois. Au nom de la victoire finale, elle introduisait partout, à la hâte, une économie nationale planifiée, soumettant tous les biens et intérêts privés à un nouveau type d'Etat militarisé, capitaliste et monopoliste, dont la puissance devenait sans limites.

**

En suivant avec une grande attention, de leur retraite en Suisse, l'évolution de la guerre, Lénine et ses amis politiques internationaux trouvaient à cette tragédie mondiale un sens particulier : le capitalisme lui-même venait en aide au « prolétariat révolutionnaire » découragé, il créait dans les pays occidentaux industrialisés les conditions préalables nécessaires à la lutte pour la domination mondiale de la classe ouvrière, indiquées dans le *Manifeste communiste*... Il devint évident pour Lénine que la guerre impérialiste totale était « archi-avantageuse » aux prémisses d'une lutte pour une révolution sociale, prolétaire et mondiale.

Au début de décembre 1914, Lénine écrivait déjà : « A l'époque où nous vivons, il ne peut y avoir d'autre mot d'ordre que la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile... L'Internationale, si elle est digne de ce nom, renaîtra grâce à ce mot d'ordre; dans

le cas contraire, elle est condamnée à végéter. Notre tâche consiste à nous préparer aux batailles futures, à nous éduquer nous-mêmes et à éduquer tout le mouvement ouvrier, en lui inculquant l'idée que nous devons vaincre ou mourir sous l'étendard de la guerre civile. »

Mais le prolétariat industriel restait, dans sa grande majorité, sourd à cet appel. Les prolétaires se résignaient à mourir sur les champs de bataille, mais non pas sous le drapeau de la guerre civile, ils tombaient pour la défense de leur patrie... Et pourtant la transformation du prolétariat occidental, jusqu'alors animé d'un esprit patriotique, en un instrument de guerre civile, suivait son cours.

Le 29 mars 1915, les bolcheviks publiaient la déclaration suivante : « La guerre civile, à laquelle vous appelez la social-démocratie révolutionnaire, est à l'heure actuelle une lutte du prolétariat armé contre la bourgeoisie pour l'expropriation des classes possédantes dans les pays capitalistes avancés, pour une révolution démocratique en Russie (république démocratique, journée de travail de huit heures, confiscation des propriétés foncières), pour l'instauration de la république dans tous les pays monarchiques arriérés... Les premiers objectifs à atteindre dans cette voie, qui mène à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, sont les suivants : ... 4) soutenir la fraternisation des soldats des nations belligérantes dans les tranchées et sur le théâtre des opérations militaires; 5) soutenir toute action révolutionnaire des masses prolétariennes, quelle qu'elle soit... »

Sur un point spécial intitulé : « La défaite de la monarchie tsariste », il était dit : « Dans aucun pays, la lutte contre le gouvernement qui mène une guerre impérialiste ne doit reculer devant le fait que les résultats de cette lutte peuvent amener la défaite du pays en question. Appliquée à la Russie, notre proposition est particulièrement juste. La victoire de ce dernier pays impliquerait une recrudescence de la réaction mondiale, un renforcement de la réaction à l'intérieur du pays; dans les territoires déjà conquis, elle se traduit déjà par l'asservissement complet des peuples. C'est pourquoi la défaite de la Russie semble être, quelles que soient les circonstances, un moindre mal. » (*Le Social-Démocrate*, n° 40, Genève.)

Cet appel à la destruction de leur propre patrie avait suscité une indignation indicible, même parmi les ennemis les plus acharnés de la « monarchie tsariste », les socialistes émigrés. Une lutte longue et acerbée en résulta dans la presse russe de l'émigration, dans les réunions et les conférences.

Le 26 juillet 1915, Lénine joua cartes sur table. « Dans une guerre réactionnaire, écrit-il, la classe révolutionnaire ne peut pas ne pas souhaiter la défaite de son propre gouvernement. C'est un axiome. Il n'est combattu que par les partisans conscients du social-chauvinisme ou par ses laquais, dénués de tout principe... Parmi ces derniers figurent Trotski et,

en Allemagne, Kautsky... Celui qui argumente contre la trahison, contre la désagrégation de la Russie, juge d'un point de vue bourgeois et non prolétaire. Le prolétariat ne peut mener une guerre de classe contre le gouvernement de son pays, ni tendre effectivement la main aux frères prolétaires d'un autre pays « en guerre contre nous » sans se rendre coupable de trahison, sans aider à la désagrégation de sa patrie, qui est aussi une grande puissance impérialiste. » (*Le Social-Démocrate*, n° 43, Genève.)

Maintenant, tout était dit. Et plus le monde socialiste international refusait d'adhérer à cet appel à la guerre civile, et plus semblait séduisante à Lénine l'idée de fomenter la « révolution mondiale », en commençant par provoquer la débâcle qui, dans les circonstances données, était pour lui « un moindre mal »...

**

Entre temps l'Allemagne, serrée comme dans un étau — à l'Ouest et à l'Est — par les forces adverses, cherchait, presque depuis le début de la guerre, à conclure avant qu'il ne soit trop tard une paix avantageuse. Dans ses tentatives, elle était surtout attirée par la Russie. Comme on le verra plus loin, on estimait à Berlin que ce pays formait « le maillon le plus faible de la chaîne ennemie ».

Dans son livre peu lu, *La Guerre inconnue*, Winston Churchill a démontré le rôle immense qui revenait au front russe dans les préliminaires de la victoire des Alliés occidentaux. Mais en réalité, les forces russes s'épuisaient plus rapidement que celles des Alliés et ceci pour deux raisons.

La première était une raison économique et géographique. Dès le début de la guerre, la Russie fut coupée de ses alliés. Tout en menant, d'après le mot de Lloyd George, une guerre de machines, elle devait en même temps réorganiser à la hâte tout son système économique. Pour répondre aux nécessités urgentes, techniques et autres, de son front gigantesque, elle privait sa population civile des produits les plus indispensables et désorganisait ses transports intérieurs.

La deuxième raison avait un caractère à la fois politique et psychologique. Le peuple, du haut en bas de l'échelle sociale, donnait toutes ses forces pour la défense du pays. Malgré cela, et en dépit de toutes les tentatives de persuasion, de toutes les prières, de toutes les requêtes, le pouvoir suprême refusait tout répit, même temporaire, à son peuple.

De toute évidence, Berlin profitait des conditions de vie pénibles en Russie pour accomplir un travail clandestin de démoralisation dans les couches les plus basses de la société. Mais les Allemands avaient tout d'abord commencé par mettre leurs espoirs dans les milieux dirigeants et leur offraient des conditions de paix tentantes « pour sauver la monarchie en Europe ».

Mais ces manœuvres de séduction restèrent sans effet. Il fut décidé alors de ne plus ména-

ger le principe monarchique. Justement, au cours de l'hiver 1915, l'ambassadeur d'Allemagne à Copenhague, le comte de Brockdorf-Rantzau, conçut un plan « magnifique », établi en collaboration avec le Dr. Helfand qui possédait dans la capitale danoise un Institut de recherches scientifiques d'un genre particulier. Les travaux y étaient conduits « avec tant de précautions, que même les personnes travaillant dans cet organisme ne se doutaient guère que c'est notre gouvernement qui soutenait le tout derrière les coulisses » (communication officielle du comte de Brockdorf-Rantzau, en date du 15 août 1915). Voici en quoi consistait ce maître-plan : « Si nous pouvons arriver à révolutionner la Russie à temps, la victoire et, partant, la domination mondiale, seront entre nos mains. » Ce plan fut approuvé à Berlin (1).

**

Un an et quelques mois après, la révolution éclata en Russie, mais pas conformément au « plan » ni aux objectifs allemands.

La « dictature de la démence » raspoutinienne, qui avait bâti son nid au pied même du trône, avait — en agitant le fantôme d'une paix séparée — réduit au désespoir les monarchistes conservateurs et les modérés, aussi bien à la Douma que dans l'armée et à la cour.

Dès l'automne 1916, l'idée d'une révolution de palais commençait à germer dans les esprits. On se proposait, en changeant la personne du monarque, d'éviter une explosion populaire. Car tous ceux qui étaient dévoués à leur patrie — qu'ils soient de gauche ou de droite — avaient conscience qu'une révolution par en bas au moment le plus critique de la guerre aurait été une folie.

Au début de 1917, le projet de placer une autre personnalité sur le trône avait mûri, mais avant que la décision définitive ne fût prise, la monarchie s'était écroulée d'une façon tout à fait inattendue pour le pays.

En trois jours (du 27 février au 2 mars), la monarchie avait disparu, mais elle n'avait pas disparu seule. Avec elle, tout l'appareil gouvernemental de l'empire s'était effondré; la puissance sociale et l'autorité politique des couches privilégiées de la société s'étaient évaporées.

Aucun historien n'aurait pu prévoir la portée du choc psychique qui affecta la population de la Russie durant les jours de l'explosion.

Les ouvriers avaient cessé de travailler; les soldats de combattre; les chefs de commandement. Nul ne disposait de moyens réels de coercition pour lutter efficacement contre les aspects négatifs de la révolution, tels que l'intensité de la désagrégation anarchique, l'arbitraire et les actes de sauvagerie perpétrés sur le front et à l'arrière. Des centaines d'agents ennemis s'infiltraient dans le pays, à

(1) *Daily Telegraph* et *Morning Post*, avril 13, 1956.

travers les frontières qui, malgré la guerre, n'étaient plus strictement gardées.

Mais nous avons derrière nous un siècle de lutte nationale qui tendait à transformer la Russie en un pays de liberté et d'égalité de droits, à y effectuer des réformes sociales radicales. C'est en nous souvenant de ce passé, et en mettant toute notre foi dans les forces créatrices et dans la sagesse du peuple, que nous tous, qui appartenions à toutes les couches de la société et à toutes les professions, avons pu surmonter l'écroulement interne et rétablir le front. Certes, tout cela fut accompli dans les convulsions inévitables de la révolution, avec des erreurs parfois particulièrement graves, mais enfin cela fut accompli.

**

Lorsque la nouvelle de la révolution parvint à Berlin, le gouvernement allemand jubila. Il lui fallait maintenant, sans perdre de temps, transformer la crise aiguë dans laquelle se débattait la Russie, en une désagrégation durable et arriver à décomposer son armée. On pourrait alors contraindre Pétersbourg à une rupture avec les Alliés et l'obliger à signer une paix séparée. Il fallait profiter de la dislocation de l'armée russe pour effectuer d'urgence le transfert des troupes allemandes de l'Est à l'Ouest, afin d'avoir le temps de livrer, en 1917 encore, une bataille générale et décisive sur le front occidental. Une victoire rapide sur une Entente diminuée donnerait à l'Allemagne la domination mondiale. Pour réaliser ce plan « génial », il fallait créer sur le front russe, et à l'arrière dans tout le pays, une cinquième colonne énergique et capable de défaitsistes volontaires.

Le choix fut décidé immédiatement. Le général Ludendorff écrit dans ses *Mémoires* : « L'envoi de Lénine à Pétersbourg se trouva justifié du point de vue militaire. »

Ce ne fut pas complètement justifié : dès que le front russe commença à se rétablir, le transfert des troupes allemandes s'arrêta ; lorsque les opérations militaires commencèrent à s'étendre, les divisions allemandes furent ramenées de l'Ouest vers l'Est et, à la fin de l'été, au plus fort des combats, c'est sur le front russe que fut accumulé le plus grand nombre de troupes allemandes depuis la guerre. La spéculation sur une victoire à l'Ouest, pendant la campagne de 1917, échoua. Et, en 1918, le front occidental bénéficia de l'aide américaine, fait dont les conséquences sont universellement connues.

**

La vérité sur le croisement invraisemblable et contre nature de deux « maximalismes », le « prolétarien » et le « capitaliste » — vérité étayée par des documents — fut officiellement et publiquement établie au début du mois de juillet 1917 par le gouvernement de la Révolution de Février. Mais en ce temps-là, cette vérité fut accueillie avec une profonde méfiance et même, parfois, avec indi-

gnation, par l'opinion publique démocratique russe et étrangère. Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que l'on put avoir accès aux archives du ministère allemand des Affaires étrangères et ce n'est que peu avant le quarantième anniversaire d'« Octobre » que furent publiés certains documents sur l'activité subversive des agents de Berlin en Russie. Parmi ces documents, l'un est décisif.

Dans un télégramme chiffré adressé le 3 décembre 1917 (sous le n° 1771) au Grand Quartier général, pour être soumis à l'empereur Guillaume II, le ministre du Reich, I.D. von Kuhlmann, écrit : « L'objectif militaire principal de notre diplomatie consiste à désagréger l'Entente et à créer, ensuite, des combinaisons politiques qui nous seraient profitables. La Russie m'a paru être le maillon le plus faible de la chaîne ennemie. C'est pourquoi le problème consistait à affaiblir graduellement ce maillon et à l'éliminer complètement, à la première occasion. C'était là l'objectif de l'activité clandestine que nous avons menée en Russie derrière le front, en favorisant en premier lieu toutes les tendances séparatistes et en soutenant les bolcheviks. Ce n'est que grâce aux fonds que nous n'avons cessé de leur faire parvenir par des voies diverses et sous diverses étiquettes, que les bolcheviks se sont trouvés en mesure de consolider leur organe principal, la *Pravda*, de mener une propagande énergique et d'élargir considérablement les bases de leur parti, qui étaient initialement fort restreintes (2). »

Ici, je suis obligé de dire que Lénine n'était pas un agent allemand. Pour lui, la haute trahison n'était qu'une « forme politique de combinaison », comme il écrivait lui-même, le 31 janvier 1917, à un autre sujet et en parlant d'autres personnes (*Le Social-Démocrate*, n° 58, Genève).

En général, appliquer les normes habituelles de moralité courante aux prophètes et aux héros de la « domination mondiale », impérialiste ou communiste, serait ridicule et insensé : les uns et les autres méprisent également tous les « préjugés » de ce qu'ils appellent la morale « bourgeoise ».

**

Lénine arriva à Pétersbourg exactement cinq semaines après le début de la Révolution de Février.

Il savait où il était arrivé. « La Russie, dit-il dès son retour, est parmi les nations belligérantes le pays le plus libre ; on n'y use pas de contrainte envers les masses. »

Il savait également pourquoi il était venu. Dans sa lettre d'adieu (3) adressée aux ouvriers suisses, avant son départ pour la Russie, il dit en conclusion : « Le prolétariat russe ne peut, par ses seules forces, parachever la révolution socialiste, mais il peut donner à la

(2) London, *International Affairs*, vol. 32, n° 2, avril 1956, p. 186.

(3) N. Lénine, *Œuvres complètes*, vol. 20, 1^{re} partie.

révolution russe une ampleur telle que, dans un certain sens, c'est lui qui aura marqué le début du mouvement mondial. Il peut créer un climat favorable pour faciliter l'entrée dans la lutte décisive de son collaborateur le plus important, le plus sûr, le plus fidèle : le prolétariat socialiste européen et américain... En Allemagne, l'état d'esprit de la masse prolétarienne, laquelle a déjà tant donné à l'humanité et au socialisme, est en pleine effervescence... Le prolétariat allemand est un sûr et fidèle allié du prolétariat mondial et de la révolution. Notre mot d'ordre : « Transformer la guerre impérialiste en guerre civile » devient une réalité... » (26 mars/8 avril 1917).

En rentrant en Russie, « libérée du tsarisme mais restée l'un des pays agraires les plus arriérés de l'Europe » (extrait de la même lettre), Lénine ne changea ni ses opinions ni ses plans. Du reste, il n'avait pas besoin de changer, car ce n'est pas lui qui essaya de s'adapter au langage des junkers prussiens et des princes bavarois ; ce sont eux qui commencèrent à imiter le jargon « prolétarien » et à copier les mots d'ordre et les slogans des « vrais chefs du prolétariat ». Pour s'en assurer, il suffit de comparer les articles parus dans la *Pravda* et dans les tracts bolcheviks avec, par exemple, les « Appels » aux soldats russes adressés par le prince héritier de Bavière, Léopold, alors commandant en chef nominal du front austro-allemand.

En revanche, toutes les démonstrations « pacifiques » et les manifestations armées organisées par les bolcheviks en 1917 étaient toujours strictement coordonnées et synchronisées avec les opérations stratégiques de l'état-major allemand. Ainsi au début de juillet, à Pétersbourg, éclata « spontanément », coïncidant ainsi avec la contre-offensive allemande, « l'émeute des soldats et des mate-lots » en faveur de « la prise du pouvoir par les Soviets ».

Il est cependant étrange que cette « spontanéité » ait été prévue trois semaines auparavant par le journal *Tovaritch*, édité à l'usage des soldats russes par le haut commandement allemand à Vilno. (Cette feuille fut diffusée dans les tranchées russes précisément au début de l'émeute qui éclata dans la capitale russe le 3 juillet. Je pus m'en assurer personnellement, m'étant trouvé ces jours-là aux armées dans la région de Vilno.)

**

Il n'y a pas lieu de décrire ici comment, en tendant à l'extrême toutes les forces créatrices et saines de son peuple, la Russie rennaissait — parmi les convulsions inévitables, inhérentes à toute crise révolutionnaire — à sa vie d'Etat et à sa vie sociale, organisées sur des bases démocratiques nouvelles, et comment les opérations militaires reprenaient sur le front. Cet effort du peuple russe pour le relèvement du pays est resté trop longtemps ignoré.

Le commandement allemand espérait réussir — en déversant sur les tranchées russes

des proclamations « pacifiques » et en y envoyant des « délégations » — à transformer la paralysie momentanée dont souffrait le front russe en une lente décomposition de l'armée entière, et obtenir ainsi une victoire rapide à l'Ouest.

L'avant-garde de la « révolution prolétarienne », elle, était sûre de pouvoir s'emparer, rapidement et d'une « manière pacifique », du pouvoir — en s'appuyant sur des masses fatiguées par la guerre.

Aucun de ces espoirs ne se réalisa. Sur le front, au lieu d'y envoyer des proclamations, il fallut déverser à nouveau, sur les tranchées russes, des obus à gaz. Et à l'intérieur du pays, essayer d'imposer « le pouvoir des Soviets », contre la volonté des Soviets eux-mêmes et sous la menace des baïonnettes des soldats de l'arrière...

Avec l'émeute du 3 juillet, le Parti bolchevik subit, de l'aveu même de ses chefs, un fiasco complet. Et cela, malgré la mise en route d'une machine puissante de propagande destinée à diffuser des mots d'ordre défaitistes, à semer la corruption politique et la haine dans les couches inférieures de la société, contre tous les « social-chauvins », — c'est-à-dire contre les *défensistes* — et contre le gouvernement « vendu aux banquiers russes et étrangers ». Mais après l'émeute, les chefs du Parti bolchevik durent disparaître à nouveau pour un certain temps dans la « clandestinité ». Quant à Lénine, accusé d'avoir organisé le mouvement du 3 juillet et inculpé de haute trahison, et qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt, il réussit au dernier moment à s'enfuir en Finlande.

Les résultats de la crise de juillet avaient démontré d'une façon évidente jusqu'à quel point la Russie libre et démocratique était devenue politiquement forte et mûre. Et c'est au moment même où la menace venant de gauche commençait à disparaître, où le pouvoir gouvernemental se renforçait, c'est au moment où tout le pays procédait à un travail constructif, aussi bien dans les organes autonomes des villes et des campagnes que dans les innombrables comités et coopératives agricoles et alimentaires, dans les organisations libres et sociales, paysannes, ouvrières, nationales, éducatives, médicales et autres, c'est au moment enfin où la Russie commençait à respirer à pleins poumons qu'eut lieu l'action du général Kornilov (25 août).

Ce complot, fomenté artificiellement contre le gouvernement, s'était désagrégé dès l'entrée en action de ses protagonistes. Mais le fantôme de la « réaction », la peur de perdre « les conquêtes de la révolution », avaient ébranlé la conscience des « masses », sur le front et à l'arrière. Et tout le pays, tout le front, retombèrent dans le chaos des journées dramatiques de février-mars.

**

Lénine fut l'une des rares personnes qui comprirent immédiatement ce qui s'était passé. Le 30 août, jour même où le complot

fut liquidé, il se hâta d'envoyer de Finlande à son Comité central, à Pétersbourg, une lettre clandestine : « La rébellion de Kornilov est tout à fait inattendue (inattendue sous cette forme et à ce moment donné), et crée un tournant extrêmement brusque; celui-ci exige une révision et un changement de tactique... » Et Lénine changea en effet de tactique : il comprit qu'on ne pouvait, « à un tel moment », toucher aux libertés acquises par la révolution de Février et en appeler à la défaite de sa propre patrie. Il devint un défenseur inflexible de ces libertés, et même un patriote.

« Est-il vraiment difficile de comprendre, écrivait Lénine dans *La Voie Ouvrière*, quatre jours avant le 25 octobre, qu'une fois le pouvoir entre les mains des Soviets, l'Assemblée constituante et son succès seront assurés? »

Mais le 10 octobre, lors d'une séance secrète du Comité central du Parti bolchevik, Lénine disait : « Attendre l'Assemblée constituante qui, selon toute évidence, ne sera pas avec nous, serait absurde; cela ne ferait que compliquer notre tâche » (c'est-à-dire la mainmise sur le pouvoir).

« Tout le pouvoir aux Soviets! » répétait, de jour en jour, l'appareil de la propagande bolcheviste. Mais il se trouva que cet appel n'était, lui aussi, qu'un procédé de la tactique modifiée. Dans une lettre secrète adressée par le Comité central aux Comités de la capitale et aux membres bolcheviks des Soviets des députés ouvriers et soldats, Lénine écrivait : « Tarder à agir serait un crime. Attendre le Congrès des Soviets, c'est jouer au formalisme, comme le font les enfants, c'est un jeu honteux, une trahison de la révolution. »

Dans une annexe jointe à cette lettre, il précisait : « Toute l'expérience des deux révolutions, de 1905 et de 1917, ainsi que toutes les décisions prises par le Parti bolchevik, toutes les déclarations politiques qu'il a faites durant de longues années, reviennent à ceci : Le Soviet des députés ouvriers et soldats n'a de valeur réelle que comme élément de révolte et organe du pouvoir révolutionnaire. En dehors de cette attribution, les Soviets ne sont qu'un *simple jouet* (4) et ne peuvent susciter chez les masses légitimement dégoûtées par la répétition sans fin des résolutions et des protestations que l'apathie, l'indifférence et la déception » (N. Lénine, *Œuvres complètes*, vol. 14, 2^e partie, p. 268, éd. 1921).

Tout en sachant parfaitement avec quelle opiniâtreté et grâce à quels sacrifices l'armée et la marine, officiers, soldats et matelots, défendaient tous ensemble le sol natal contre l'ennemi qui les assiégeait sur les côtes de la Baltique, Lénine attribuait au gouvernement de Février l'intention de « livrer Pétrograd aux Allemands », et persuadait les hommes qui périssaient dans une lutte inégale que seuls, les Soviets et les bolcheviks pourraient sauver la capitale.

Dans la nuit du 9 novembre, alors qu'il ne s'était pas encore entièrement emparé du pouvoir et après avoir essuyé un refus catégori-

que du général Doukhonine, agissant au nom du haut commandement russe, d'entamer des négociations d'armistice immédiat avec les Allemands, Lénine parlant à la radio s'adressa directement aux soldats sur le front : « Que les régiments qui se trouvent sur des positions avancées élisent immédiatement des plénipotentiaires pour entrer en négociations formelles sur l'armistice avec l'ennemi. Le Conseil des Commissaires du peuple vous en donne le droit » (*Isvestia*, n° 221, 10 novembre, p. 2). Comme on sait, le Conseil des Commissaires du peuple ne donna jamais ce droit.

C'est ainsi que, d'un seul coup, l'armée russe cessa d'exister en tant que force de combat. Et à partir de ce moment, la paix humiliante (nous dirons même, après Lénine, « infâme ») avec l'Allemagne impérialiste était devenue inévitable. L'âpre lutte qui s'ensuivit au sein même du Comité central du Parti bolchevik entre les adversaires de cette paix (qui formaient la majorité) et ses partisans (qui, quantitativement parlant, ne constituaient qu'une infime minorité) ne pouvait plus rien changer.

Ainsi pour la première fois en Europe fut ouverte la voie — sinistre pour la Russie — menant à l'instauration de la dictature totalitaire d'un parti unique, — et ce, exclusivement au nom de la domination mondiale d'une « classe » désignée à cette fin par la « dialectique de l'histoire » (et non de la dictature de la « race élue » établie treize ans plus tard en Allemagne, pays profondément cultivé et paisible, lui aussi).

Un avant-poste des légions prolétariennes de l'Ouest qui, d'ailleurs, n'existaient pas encore, fut ainsi mis en place, dans un pays agraire. Ce résultat a pu être obtenu grâce à des promesses de félicité future, laquelle doit régner un jour dans une communauté mondiale de travailleurs ne comportant pas de classes, grâce aussi à la terreur impitoyable que les communistes firent régner dans le présent.

« Notre tâche, déclarait franchement Lénine à un journaliste étranger, au début du printemps 1918 à Moscou, est de tenir jusqu'au moment où l'épuisement mutuel des groupes belligérants de capitalistes européens provoquera une révolution dans tous les pays » (*Daily News* du 22 mars 1918).

**

Je le répète : si l'on ne sait pas, si l'on n'ose pas savoir, si l'on ne se décide pas à établir QUELLE conjugaison paradoxale de forces, antagoniques par nature, donna naissance au « grand Octobre », on ne peut comprendre, ni le passé russe, ni même le récent passé européen, ni entrevoir une issue à la situation actuelle, qui pèse si lourdement sur notre monde contemporain.

Le 16 septembre 1957.

A. KERENSKI.

(4) Souligné par moi. — A.K.

La Géorgie sous l'occupation soviétique

Au quarantième anniversaire de la « Révolution d'Octobre », le Conseil national géorgien a jugé indispensable de s'adresser une fois encore au monde libre pour dresser le bilan des souffrances endurées par la Géorgie captive, bilan

d'une lutte incessante que mène le peuple géorgien pour la liberté et la dignité humaine, pour le droit de toute nation « à s'appartenir à elle-même », droit auquel aspirent la Géorgie et les peuples asservis par le Kremlin.

L'ARMÉE ROUGE EN CAMPAGNE

« Le jour commence à poindre. Les troupes se déploient en ligne de bataille. Les tanks, ces monstres d'acier, rampent en avant. L'ennemi est silencieux. Les nerfs sont tendus. Tout à coup, un bruit troublant. En mugissant, les canons commencent leur œuvre. Surpris d'abord, l'ennemi se ressaisit vite pour nous accabler d'un feu d'enfer. Les Géorgiens accueillent du feu exterminateur de leurs obusiers lourds un ennemi digne d'eux. Les terribles colosses tressaillent, mais la volonté humaine reprend le dessus, et ils poursuivent leur avance... La résistance de l'ennemi est brisée : il se retire et nous entrons victorieusement les premiers à Tiflis, avec les trains blindés » (*Krasny Voïn*, 24 mai 1924).

Quelle est cette campagne glorieuse où la lourde armée soviétique s'avance vers la capitale ennemie, toutes forces déployées? C'est l'invasion de la République indépendante de Géorgie, en 1921. Mais ce récit guerrier ne concerne que l'un des fronts où se portait l'action soviétique. Le 11 fé-

vrier, des détachements de la 11^e armée soviétique, sous les ordres du général Hecker, cantonnée en Arménie soviétique, entrent en territoire géorgien. Deux jours plus tard, sept divisions d'infanterie de la même 11^e armée envahissent la Géorgie par l'Azerbaïdjan, appuyées par de nombreux détachements de la 2^e armée de cavalerie du général Boudionny. En même temps, des régiments de la 4^e armée et toute la 9^e armée pénétraient en Géorgie par le Nord et marchaient sur l'Abkhazie, sur Koutaïs et sur Tiflis.

Devant les forces de l'envahisseur, le peuple géorgien et son armée résistèrent farouchement, mais, après plusieurs semaines de combats acharnés sur six fronts à la fois, car l'armée turque, d'accord avec l'U.R.S.S., envahissait le Sud-Ouest, la République succombait sous le nombre. Pour la seconde fois en un siècle, Saint-Petersbourg d'abord, ensuite le Kremlin, violaient la parole donnée et asservissaient la Géorgie libre.

DEUX INVASIONS DE LA GÉORGIE : 1801, 1921

La Géorgie est, sans conteste, la plus vieille nation d'Europe. Le sentiment national, depuis deux millénaires s'est trouvé sans cesse fortifié par les guerres implacables que la Géorgie soutint contre les envahisseurs arabes, mongols, turcs, persans. Le but de ces combats acharnés de la nation géorgienne a été, toujours et toujours, le maintien de sa liberté et de son indépendance. A la fin du xviii^e siècle, la Géorgie, harcelée par ses voisins musulmans, se tourna vers la Russie et signa un « Traité d'alliance et de protection » avec Catherine II en 1783. Déjà, en 1795, la Russie s'abstenait d'appliquer le traité et laissait ravager la Géorgie par les armées persanes. Puis, profitant de l'affaiblissement du petit royaume dévasté, en 1801, l'armée russe envahit la Géorgie. Henri Barbusse a écrit cyniquement : « Le rapprochement du gros et du petit eut pour conséquence, selon les lois de la gravitation historique, l'annexion de la Géorgie par la Russie ». L'occupation russe en Géorgie devait durer cent dix-sept ans, accompagnée d'une tentative de russification totale qui, d'ailleurs, devait échouer tout aussi totalement. Ce siècle d'asservissement fut ensanglanté par de nombreuses tentatives d'insurrection sauvagement réprimées.

Depuis plus d'un siècle, le peuple géorgien aspirait à recouvrer sa liberté. En 1917, il trouva enfin l'occasion de reconquérir son indépendance. Le 26 mai 1918, le peuple géorgien proclama son indépendance. Une Assemblée constituante fut élue au suffrage universel et le peuple géorgien, sous la conduite d'un gouvernement social-démocrate présidé par Jordania, entreprit courageusement de rebâtir la nation géorgienne et d'instaurer un régime hautement démocratique.

L'œuvre de la démocratie géorgienne reste un modèle et la Géorgie fut une véritable république-témoin, politiquement et socialement, sur laquelle de nombreux savants se sont penchés avec intérêt. La tâche du gouvernement socialiste était stimulée par l'immense déferlement populaire qui l'avait porté et le maintenait au pouvoir. C'est une authentique république démocratique qui se développait en Géorgie.

La démocratie géorgienne, portée par l'élan de son peuple, trouvait une confirmation à l'étranger. La République géorgienne fut reconnue comme Etat indépendant « de facto » et « de jure » par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon (constituant le Conseil suprême des Alliés), l'Allemagne, la Turquie, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, le Mexique, l'Argentine, Haïti... et par la Russie soviétique elle-même.

Le 7 mai 1920, le gouvernement soviétique signait un traité avec la République géorgienne, reconnaissant son indépendance :

« Article 1. — *Se fondant sur le droit de tous les peuples proclamés par la R.F.S.R. à disposer librement d'eux-mêmes, jusques et y compris la séparation totale de l'Etat dont ils ont fait partie, la Russie reconnaît sans réserve l'indépendance et la souveraineté de l'Etat géorgien et renonce de plein gré à tous les droits souverains qui appartenaient à la Russie, à l'égard du peuple et du territoire géorgiens.*

« Article 2. — *Se fondant sur le principe proclamé dans l'article précédent du présent traité, la Russie s'engage à renoncer à toute immixtion dans les affaires intérieures de la Géorgie.* »

ASSASSINAT DE LA GÉORGIE LIBRE

Tels sont les engagements que la Russie soviétique prenait à l'égard de la Géorgie en 1920. Huit mois plus tard, sans avertissement ni déclaration de guerre, les 4^e, 9^e, 2^e et 11^e armées soviétiques appuyées par les blindés et l'aviation envahissaient la République indépendante de Géorgie.

Il était inévitable que la dictature soviétique fût amenée à détruire la démocratie géorgienne : car l'existence d'une République socialiste démocratique aussi proche de la Russie que la Géorgie était un véritable défi pour les oppresseurs du Kremlin.

Mais ce coup de force, inattendu pour la Géorgie et le monde libre, ne l'était pas pour le gouvernement soviétique. Ce fut un authentique assassinat et Moscou avait longuement prémédité son crime. Sur le moment, les autorités soviétiques tentèrent de camoufler l'invasion en une « intervention », mais ils ne tardèrent pas à l'avouer et même, par la suite, à se vanter de leur guerre contre la Géorgie. La préméditation est prouvée par de nombreux documents. A l'automne 1920, c'est-à-dire plusieurs mois avant l'invasion, le général Hecker, commandant la 11^e armée soviétique, envoyait un rapport au gouvernement de Moscou :

« Comme j'en ai déjà rendu compte au gouvernement, les opérations militaires contre la Géorgie ne sont possibles qu'à la condition expresse d'une neutralité amicale des troupes turques. Car, même en désignant pour ces opérations, en plus de la 11^e armée, toute la 9^e armée et la 2^e armée de cavalerie, sans un accord avec les Turcs, il serait dangereux de commencer les opérations militaires contre la Géorgie. Je considère que l'attaque contre la Géorgie doit être faite uniquement après une préparation minutieuse. De la sorte, et si les unités possèdent la fermeté nécessaire, la guerre contre la Géorgie pourrait être terminée dans un délai de six semaines. »

LE MONDE LIBRE S'INDIGNE

Les hommes libres ont toujours condamné violemment le coup de force soviétique. Dès qu'il fut connu en Occident, l'opinion publique s'émut et d'innombrables témoignages d'indignation s'élevèrent de toutes parts. Plusieurs gouvernements ont refusé de reconnaître le pouvoir soviétique en Géorgie. A la Conférence de Gènes, en 1922, on n'accepta pas que Tchitcherine représentât la Géorgie. Poincaré déclarait à la Chambre des députés : « Le gouvernement français ne saurait admettre de traiter une question avec les représentants du pouvoir de fait qui a chassé de Géorgie le gouvernement régulier. »

Le Géorgie est devenue le symbole du peuple

Et tout se déroula comme prévu, selon le plan établi à la demande de Moscou. Il n'y eut pas là d'« intervention ». Tout simplement et tragiquement, l'armée soviétique envahit une nation libre et indépendante et « en finit avec les gens de Tiflis ».

Les communistes russes et géorgiens ne s'en sont d'ailleurs jamais cachés. Dès novembre 1921, huit mois après l'invasion, le leader communiste géorgien Makharadzé écrivait dans un rapport au Comité central : « En Géorgie, le Parti communiste était totalement désorganisé et nous n'avions personne qui fût politiquement prêt. »

« Au moment où l'Armée rouge s'est mise en mouvement pour entrer en Géorgie, aucun membre du Parti n'était informé du but de ces opérations, de sorte que l'arrivée de l'Armée rouge et la proclamation du régime soviétique prirent nettement le caractère d'une conquête de l'extérieur, car personne à l'intérieur ne songeait à organiser de révolte. »

Ainsi, les bolcheviks géorgiens eux-mêmes se rendaient compte qu'il s'agissait d'une pure et simple invasion militaire, d'une conquête impérialiste. Les leaders de Moscou n'allaient pas tarder à s'en vanter publiquement. A Berlin, Radek déclara, en avril 1922, devant les représentants des trois Internationales :

« Moscou a occupé militairement la Géorgie et poursuit cette occupation. » « ... L'essentiel est que le pétrole n'est pas indispensable à la seule petite Géorgie, mais aussi à toute la Russie. »

Les leaders soviétiques n'ont pas fini de se vanter de leur forfait. En mai 1956, s'adressant à une délégation socialiste française, Khrouchtchev, parlant de la Géorgie, déclare sans vergogne avec son lourd cynisme : « Vous savez, le pays dont nous avons écrasé en 1921 votre gouvernement de social-démocrates, les menchéviks. » Le caractère militaire de la conquête de 1921 a été prouvé et clamé à la face du monde.

injustement opprimé et la cause de son peuple mérite d'être défendue par tous les hommes libres. L'Internationale socialiste, dans une déclaration de 1924, faisait du peuple de la Géorgie son véritable étendard de la liberté :

« Il y a soixante ans, le symbole du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes était la revendication d'indépendance de la Pologne. Cette indépendance est établie; aujourd'hui, nous nous conformons à ce principe de l'Internationale en réclamant le droit de libre disposition pour la Géorgie, symbole de tous les peuples soumis au régime de la force. »

LA GÉORGIE CONTINUE LA LUTTE POUR LA LIBERTÉ, LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE

Mais qu'advient-il du peuple martyr? Depuis trente-six ans, il souffre et il lutte. Il souffre, car les tyrans bolcheviks ont décidé d'arracher au peuple toute volonté de résistance, et la Tchéka s'y efforce, dans le sang. Mais ces efforts sont vains. Lominadzé, secrétaire du Comité central du Parti, dans un rapport à « usage interne », a écrit en effet :

« Les représailles qui ont eu lieu en 1922 n'ont affaibli en aucune mesure les organisations du Parti menchévik. Des organisations de masse continuent d'exister. Notre révolution a dû commencer la conquête de la Géorgie au moyen des baïonnettes de l'armée rouge, que les patriotes géorgiens considéraient comme une force extérieure étrangère. La révolution soviétique elle-

« Dix jours qui ébranlèrent le monde »

LE livre de John Reed : *Dix jours qui ébranlèrent le monde*, est le seul témoignage oculaire sur le coup d'Etat bolchevik écrit pour ainsi dire dans le feu de l'action, si l'on excepte les *Notes sur la Révolution russe*, de N. Soukhanov, ouvrage en sept volumes d'un socialiste-internationaliste (1), ami et proche collaborateur de Maxime Gorki (il en existe un résumé en un volume, par J. Carmichael, publié en 1956 à Oxford University Press).

John Reed était un jeune communiste américain de famille riche, un révolutionnaire enthousiaste, sincère, plein d'illusions comme tous les communistes de 1917, illusions qu'il était en train de perdre quand le typhus l'a tué en 1920 (Angelica Balabanova l'atteste, et Max Eastman aussi dans un récent article de la *National Review*, numéro du 21 septembre dernier). Son livre, paru en 1919, fit une impression considérable par la véracité évidente, le talent de la narration, la valeur documentaire (beaucoup de documents textuels y sont cités ou entièrement reproduits). Lénine préfaça sans réserve la quatrième édition américaine, en termes qui certifient explicitement l'authenticité de l'ouvrage. L'édition russe, préfacée par N. Kroupskaïa, eut onze tirages de 1923 à 1930.

Mais avec l'omnipotence de Staline, après le cinquantième anniversaire du secrétaire général célébré en décembre 1929, le livre de John Reed fut condamné comme tous les ouvrages et toute la documentation véridiques ayant trait à la « Révolution d'Octobre » et aux dix premières années du régime. Dès lors, Staline entreprenait de faire récrire l'histoire

à sa façon pour s'attribuer un rôle historique imaginaire et supprimer les noms de personnages historiques réels dont les mérites lui portaient ombrage, celui de Léon Trotski tout d'abord. Après 1930, John Reed est rayé de la littérature révolutionnaire et son livre devient clandestin. Quant à l'édition française (Paris, Editions Sociales Internationales, s.d.), publiée puis détruite par les communistes aux ordres successifs et contradictoires de Moscou, elle est maintenant presque introuvable.

Aussi nous semble-t-il indiqué d'en réimprimer quelques pages, à l'occasion du quarantième anniversaire de ce coup d'Etat que commémorent les gens qui, naguère complices de Staline, ont assassiné successivement tous les survivants des compagnons de Lénine après la mort de ce dernier. Ces gens, ceux de la « direction collective » actuelle, viennent précisément de rééditer les *Dix jours qui ébranlèrent le monde*, car Staline n'est plus de ce monde ébranlé et ses successeurs ne sont pas fous comme leur chef qui voulait se refaire entièrement une biographie fictive. Mais ils sont assez malhonnêtes pour « enrichir » le livre de John Reed d'une *Postface* qui tend notamment à défigurer et déconsidérer Trotski, entre autres, sous prétexte que celui-ci avait eu quelques nuances d'opinion non conformes à celle de Lénine en octobre

(1) Emprisonné par Staline et mort en prison. C'est chez lui que se tint la réunion du Comité central bolchevik qui décida l'insurrection armée du 7 novembre; sa femme était bolchevique et elle prêta leur domicile à Lénine et à ses compagnons. Elle aussi a été emprisonnée et tuée par ordre de Staline.

même se présentait comme une occupation de la Géorgie par les troupes russes. »

C'est là qu'est citée la terrible phrase de Staline : « Il faut labourer la Géorgie en long et en large pour y anéantir la force et l'influence du menchévisme. » Et Lominadzé concluait sinistrement :

« On peut considérer à présent cette besogne comme terminée : la Géorgie est labourée. »

Mais les bourreaux se trompaient. En août 1924, éclate en Géorgie une terrible insurrection nationale. Tout le peuple géorgien se soulève une fois de plus contre l'occupant. Malgré son caractère de mouvement de masse, l'insurrection est noyée dans le sang. Des tueurs efficaces se chargent des représailles : Moguelevski, Moroz, Béria. Et le sanglant labour se renouvelle. L'occupation soviétique continue. La Géorgie est crucifiée vivante. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont déportés en Asie Centrale. En 1936 et 1937, les exécutions se multiplient et le sang du peuple innocent coule encore une fois.

La Géorgie est asservie et torturée. Sous l'impérialisme moscovite, l'économie géorgienne prend un caractère purement colonial. Le peuple souffre dans sa chair et dans son âme. Mais il n'abandonne pas la lutte, car c'est un antique combat que mène le peuple géorgien. Depuis deux millénaires, il lutte pour conserver ou re-

trouver son indépendance et la simple liberté humaine.

Le peuple géorgien en a donné une preuve nouvelle et éclatante en mars 1956. Une fois de plus, les masses nationales se sont soulevées; les intellectuels, les ouvriers ont, encore une fois, secoué le joug du Kremlin. Et, encore une fois, on a labouré le peuple meurtri : des centaines d'exécutions, des milliers de déportations.

Mais que personne ne l'oublie, rien n'a jamais pu arracher au peuple géorgien ce qui fait sa force : son sentiment national toujours combattu, jamais abattu. Que l'on n'oublie pas non plus que la cause géorgienne est celle de la liberté humaine. Le peuple géorgien ne combat pas seulement pour son indépendance, mais aussi pour la plus élémentaire liberté de l'homme.

Le peuple géorgien sait que sa cause est celle même de tous les peuples asservis. Tant qu'il restera même un seul peuple asservi dans l'Empire soviétique, le mot de liberté n'aura de sens pour aucun peuple libre. Par le combat acharné qu'elle mène pour recouvrer liberté et dignité humaine, par la force de son aspiration à l'indépendance et à la démocratie, la Géorgie mérite la place qu'elle occupe dans le mouvement de libération de tous les peuples captifs du Kremlin.

Au nom de tous les hommes libres, la lutte continue en Géorgie.

LE CONSEIL NATIONAL GÉORGIEN.

1917, plus schématique, que par exemple Trotski proposait d'attendre plutôt le Congrès panrusse des Soviets, convoqué pour le 7 novembre, pour accomplir le coup d'Etat, alors que Lénine préconisait de créer le fait accompli dès le 6.

Ces arguties de très mauvaise foi sont déjà réfutées par des paroles de Lénine, rapportées par Staline en personne, qui donnaient raison après coup à ceux de ses camarades qui voulaient faire coïncider la prise du pouvoir avec la session du Congrès des Soviets (cf. B. Souvarine : *Staline*, p. 172). La *Postface* fait encore état des idées de Trotski sur la révolution et la fédération européennes, d'ailleurs intéressantes à relire de nos jours, pour lui imputer *post factum* on ne sait quel « esprit de capitulation » : tous les bolcheviks à l'époque spéculaient sur la révolution européenne, et même mondiale, les textes de Lénine le prouvent, et aussi ceux de Staline.

On ne discutera pas ici les mesquineries

des parvenus du stalinisme. Aussi bien ne s'agit-il pas de prendre parti dans des controverses inactuelles ni de défendre la mémoire des acteurs de la tragédie : seule la vérité historique nous importe, et aussi la nécessité de montrer comment les communistes en prennent à l'aise avec elle. Mais puisque le récit de John Reed a été, autant que possible, retiré de la circulation par les communistes qui se réclament abusivement de Lénine, on croit opportun d'exhumer en ce mois de novembre quelques extraits des *Dix jours qui ébranlèrent le monde*, avec les préfaces significatives de Lénine et de sa compagne. Elles évoquent bien l'atmosphère du moment, l'agitation des esprits, le volontarisme des insurgés, la confusion générale où s'est accompli le coup d'Etat, prélude d'une révolution qui devait mentir à toutes ses promesses et créer, en fin de compte, le régime le plus despotique, le plus cruel et le plus agressif qu'ait enregistré l'histoire.

PRÉFACE DE LÉNINE POUR L'ÉDITION AMÉRICAINE

J'ai lu avec un immense intérêt et la même attention jusqu'au bout le livre de John Reed : *Dix jours qui ébranlèrent le monde*. Je le recommande du fond du cœur aux ouvriers de tous les pays. Je voudrais que cet ouvrage fût répandu à des millions d'exemplaires et traduit dans toutes les langues, car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d'événements qui ont une si grande importance pour l'intelligence de ce qu'est la révolution prolétarienne, de ce

qu'est la dictature du prolétariat. Ces questions sont aujourd'hui l'objet de la discussion générale, mais avant d'accepter ou de rejeter les idées qu'elles représentent, il est indispensable de comprendre toute la signification du parti que l'on prendra. Sans aucun doute, le livre de John Reed aidera à faire la lumière sur ce problème fondamental du mouvement ouvrier universel.

N. LÉNINE.

PRÉFACE DE KROUPSKAÏA POUR L'ÉDITION RUSSE

Dix jours qui ébranlèrent le monde, tel est le titre qu'a donné John Reed à son étonnant ouvrage. Ce livre retrace avec une intensité et une vigueur extraordinaire les premières journées de la révolution d'Octobre. Nous n'avons pas là une simple énumération de faits, un recueil de documents, mais une série de scènes vécues, tellement typiques qu'elles ne peuvent manquer d'évoquer à l'esprit de tout témoin de la révolution des scènes analogues auxquelles il a lui-même assisté. Tous ces tableaux, pris sur le vif, traduisent on ne peut mieux la façon de sentir des masses et permettent ainsi de saisir le sens véritable des différents actes de la grande révolution.

Au premier abord, il paraît étrange que ce livre ait pu être écrit par un étranger, un Américain ignorant la langue du pays et ses mœurs. Il aurait dû, semble-t-il, tomber à chaque pas dans les erreurs les plus ridicules, omettre des facteurs essentiels.

Ce n'est pas ainsi que les étrangers écrivent sur la Russie soviétique. Ou bien ils ne comprennent rien aux événements, ou bien ils généralisent des faits isolés qui ne sont pas toujours typiques. Il est vrai que bien peu furent personnellement témoins de la révolution.

John Reed ne fut pas un observateur indifférent. Révolutionnaire dans l'âme, communiste, il comprenait le sens des événements, le sens de la grande lutte. De là cette acuité de vision sans laquelle il eût été impossible d'écrire un pareil livre.

Les Russes non plus ne parlent pas ainsi de la révolution d'Octobre : ou bien ils portent un jugement, ou bien ils se contentent de décrire les épisodes dont ils ont été témoins. Le livre de John Reed donne un tableau d'ensemble de la révolte des masses populaires, telle qu'elle s'est véritablement produite, et c'est pourquoi il aura une importance toute particulière pour la jeunesse, pour les générations futures, pour qui la révolution d'Octobre sera déjà de l'histoire. Le livre de Reed est dans son genre une épopée.

John Reed est inséparablement lié à la révolution russe. La Russie soviétique lui était devenue chère et proche. Il y a été frappé par le typhus et repose au pied de la muraille rouge du Kremlin. Celui qui a décrit les funérailles des victimes de la révolution comme le fit John Reed méritait un tel honneur.

N. KROUPSKAÏA.

LA TEMPÊTE APPROCHE

Lors d'un meeting du soviet de Pétrograd à Smolny (1), dans la nuit du 30 octobre, Trotski flétrit les affirmations de la presse bourgeoise relatives aux projets d'insurrection des soviets

(1) Smolny : nom de l'Institut des jeunes filles nobles ; désaffecté, l'édifice servait de siège au soviet, puis de quartier général aux bolcheviks. N.D.L.R.

comme « une tentative réactionnaire en vue de discréditer et de faire échouer le congrès des soviets ».

— Le soviét de Péetrograd, déclara-t-il au nom du soviét, n'a donné aucun ordre d'insurrection. Si cela devient nécessaire, nous donnerons cet ordre, et nous aurons l'appui de la garnison de Péetrograd... Le gouvernement prépare un mouvement contre-révolutionnaire; nous répondrons par une offensive qui sera décisive et sans merci.

Il était exact que le soviét de Péetrograd n'avait pas ordonné de démonstration armée, mais le Comité central du Parti bolchevik était en train d'envisager l'éventualité de l'insurrection. La nuit du 23, il avait siégé en permanence. Tous les intellectuels du Parti, tous les chefs, ainsi que des délégations d'ouvriers et de la garnison de Péetrograd étaient présents. Parmi les intellectuels, seuls Lénine et Trotski étaient pour l'insurrection. On vota. L'insurrection fut battue.

Alors, un ouvrier se leva, le visage crispé de fureur :

— Je parle au nom du prolétariat de Péetrograd, dit-il avec rudesse. Nous sommes pour l'insurrection. Faites comme vous voudrez, mais je vous déclare que si vous laissez écraser les soviets, vous êtes finis pour nous.

Quelques soldats se joignirent à lui... On remit l'insurrection aux voix... Elle triompha.

Cependant, l'aile droite des bolcheviks, sous la conduite de Riazanov, Kamenev et Zinoviev, continuait sa campagne contre le soulèvement armé. Le matin du 31 octobre, le *Rabotchi Pout* commença la publication de la « Lettre aux Camarades » de Lénine un des plus audacieux morceaux d'agitation politique que le monde ait jamais connus. Lénine y présentait tous les arguments en faveur de l'insurrection en partant des objections de Kamenev et de Riazanov.

LE GRAND SOIR

Je passais beaucoup de temps à Smolny. Il n'était plus très aisé d'y pénétrer. Une double rangée de sentinelles gardait la grille extérieure, et quand on l'avait franchie, on trouvait une longue queue de gens qui attendaient leur tour sous le grand portail. On entra par groupes de quatre, puis il fallait justifier de son identité et de ses occupations, après quoi on recevait un laissez-passer dont le modèle changeait au bout de quelques heures; constamment, en effet, des espions arrivaient à se faufiler.

Un jour, en arrivant à la porte extérieure, j'aperçus devant moi Trotski et sa femme. Un soldat les arrêta. Trotski fouilla dans sa poche et ne trouva pas sa carte.

— Je suis Trotski, dit-il au soldat.

— Vous n'avez pas de carte, répondit celui-ci avec obstination, vous n'entrerez pas : les noms, ça m'est égal.

— Mais je suis le président du soviét de Péetrograd.

— Eh bien, si vous êtes un personnage si important, vous devez bien avoir sur vous un papier quelconque.

Trotski se montra patient.

— Conduisez-moi au commandant, dit-il.

Le soldat hésita, murmurant qu'on ne pouvait pas déranger à tout bout de champ le commandant pour n'importe qui, puis il appela le sous-officier, chef du poste. Trotski lui expliqua la situation.

— Je suis Trotski, répéta-t-il.

— Trotski! fit l'autre en se grattant la tête. Il me semble bien avoir entendu ce nom-là... Oui, en effet... Ça va bien, vous pouvez passer, camarade.

Dans le corridor, je rencontrai Karakhan, membre du Comité central bolchevik (2), qui m'expliqua ce que serait le nouveau gouvernement.

— Une organisation souple, obéissant à la volonté populaire, telle qu'elle s'exprime par les soviets et laissant libre jeu aux forces locales. Actuellement, le gouvernement provisoire étouffe les volontés démocratiques locales, au même degré que le gouvernement tsariste. Dans la nouvelle société, l'initiative viendra d'en bas. La forme du gouvernement se modèlera sur la constitution du Parti social-démocrate ouvrier de Russie. Le nouveau *Tsik* (3), responsable devant les assemblées, fréquemment convoquées, du Congrès

panrusse des soviets, sera le Parlement. A la tête des divers ministères, il y aura, au lieu de ministres, des collèges de fonctionnaires directement responsables devant les soviets...

Le 30 octobre, je me rendis auprès de Trotski qui m'avait donné rendez-vous dans une petite pièce, sous les combles de l'Institut Smolny. Il était assis au milieu de la chambre, sur une chaise ordinaire devant une table vide. Sans que j'eusse à le questionner longuement, il me parla pendant plus d'une heure, d'un débit rapide et ferme. Voici, avec ses propres expressions, la substance de ce qu'il me dit :

— Le gouvernement provisoire est absolument impuissant. En réalité, c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, mais cela est masqué par une coalition fictive avec les partis jusqu'aboutistes. Les paysans fatigués d'attendre les terres qu'on leur a promises se rebellent et, par tout le pays, dans toutes les classes laborieuses, le même dégoût apparaît. La domination de la bourgeoisie ne peut se maintenir que par la guerre civile. La méthode de Kornilov est la seule qui pourrait lui assurer le pouvoir. Mais c'est justement la force qui fait défaut à la bourgeoisie... L'armée est avec nous. Les conciliateurs et les pacifistes, c'est-à-dire les socialistes-révolutionnaires et les menchéviks, ont perdu toute autorité parce que la lutte entre paysans et grands propriétaires, entre ouvriers et patrons, soldats et officiers, est devenue plus aiguë, plus irréconciliable que jamais. Ce n'est que par l'action concertée des masses populaires et la victoire de la dictature prolétarienne que la révolution pourra achever son œuvre et le peuple être sauvé...

« Ce sont les soviets qui représentent le peuple de la façon la plus parfaite, par leur expérience révolutionnaire, leurs idées, leurs buts. S'appuyant directement sur les troupes du front, sur les ouvriers des usines, sur les campagnes, ils sont véritablement l'épine dorsale de la révolution.

« On a essayé de constituer le pouvoir sans les soviets; il n'en est résulté qu'impuissance. On fomente actuellement toutes sortes de projets contre-révolutionnaires dans les couloirs du Conseil de la République. Le parti Cadet représente la contre-révolution militante; en face de lui les soviets représentent la cause du peuple.

(2) Erreur de John Reed : Karakhan n'était pas membre du Comité central. N.D.L.R.

(3) Comité central exécutif de tous les soviets. N.D.L.R.

Entre les deux camps, aucun groupe d'importance... *C'est la lutte finale.* La contre-révolution bourgeoise organise ses forces et attend le moment de nous attaquer. Nous acheverons notre œuvre, à peine entamée en mars, mais qui a progressé pendant l'affaire Kornilov.

Puis, passant à la politique étrangère du nouveau gouvernement :

— Notre premier acte sera l'armistice immédiat sur tous les fronts et une conférence des peuples pour discuter les termes d'une paix démocratique. La paix que nous obtiendrons sera d'autant plus démocratique que l'esprit révolutionnaire sera plus éveillé en Europe. Si nous établissons ici le gouvernement des soviets, ce sera un facteur puissant en faveur de la paix immédiate en Europe, car ce gouvernement s'adressera directement, sans intermédiaire, à tous les peuples par-dessus la tête des gouvernements, pour leur proposer un armistice. Dans la conclusion de la paix, la Russie révolutionnaire aura comme principes directeurs : pas d'annexion, pas d'indemnité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, création de la République Fédérative Européenne...

« Au sortir de cette guerre, je vois l'Europe régénérée, non par les diplomates, mais par le prolétariat. La République Fédérative Européenne — les Etats-Unis d'Europe — voilà ce qui doit être. L'autonomie nationale ne peut plus suffire. L'évolution économique exige l'abolition des frontières nationales. Si l'Europe reste morcelée en groupements nationaux, l'impérialisme se remettra à l'œuvre. Seule, une République Fédérative Européenne donnera la paix au monde.

Et avec son fin sourire, légèrement ironique, il termina :

— Mais sans l'entrée en action des masses européennes, ces buts ne pourront être atteints dès maintenant... »

Le 25 octobre, à huis clos, le Comité exécutif du soviet de Pétrograd envisagea la formation d'un *comité militaire* spécial qui déciderait de l'attitude à prendre. Le jour suivant, la section des soldats du soviet de Pétrograd élit un comité qui proclama le boycottage immédiat de la presse bourgeoise et blâma sévèrement le *Tsik* pour l'opposition qu'il faisait à la réunion du Congrès panrusse des soviets. Le 29 octobre, au cours d'une séance publique du soviet de Pétrograd, Trotski proposa la reconnaissance officielle par le Soviet du *Comité militaire révolutionnaire*.

— Il faut, dit-il, que nous ayons notre propre organisation pour nous mener au combat et, s'il le faut, à la mort...

Il fut décidé d'envoyer au front deux délégations, l'une du Soviet et l'autre de la garnison, pour conférer avec les comités de soldats et l'état-major général.

A Pskov, les délégués du soviet furent reçus par le général Tchérémissov, commandant du front Nord, qui leur déclara sèchement qu'il avait donné l'ordre à la garnison de Pétrograd de se rendre aux tranchées et qu'il n'avait rien à ajouter. Quant aux délégués de la garnison, ils ne furent pas autorisés à quitter Pétrograd...

Le 3 novembre, les chefs bolcheviks tinrent à huis clos un autre meeting historique. Prévenu par Zalkind, j'attendais dans le corridor; Volodarski qui sortait justement de la salle me mit au courant de ce qui s'était passé.

Lénine avait dit :

— Le 6 novembre, il sera trop tôt. Il faut que

l'insurrection s'appuie sur la Russie tout entière. Or, le 6, tous les délégués au Congrès ne seront pas encore arrivés. D'autre part, le 8 novembre, il sera trop tard. A cette date, en effet, le Congrès sera organisé et il est difficile à une grande assemblée constituée de prendre des mesures promptes et décisives. C'est le 7 que nous devons agir, le jour le l'ouverture du Congrès, afin de pouvoir lui dire : « Voici le pouvoir, qu'allez-vous en faire? »

Pendant ce temps, dans une des pièces de l'étage supérieur, travaillait un personnage à face mince et à longs cheveux, ancien officier des armées du tsar, devenu révolutionnaire et exilé, un certain Ovséïenko, dit Antonov (4), mathématicien et joueur d'échecs : il était occupé à dresser un plan minutieux pour la prise de la capitale.

Je vis passer Podvoïski, civil mince et barbu, qui fut le stratège de l'insurrection : Antonov, avec sa barbe de plusieurs jours et son faux-col crasseux, ivre d'insomnie; puis le soldat Krylenko (5), trapu, avec sa large face toujours souriante, ses gestes violents, ses cascades de paroles, et le matelot Dybenko (6), géant barbu au visage placide. C'étaient les hommes de l'heure — et des heures à venir.

Au rez-de-chaussée, dans le bureau des comités d'usines, Seratov signait des bons d'armes pour l'Arsenal d'Etat — cent cinquante fusils par usine. Une quarantaine de délégués attendaient à la file.

Dans la salle, je rencontraï quelques chefs bolcheviks de deuxième plan. L'un d'eux me montra un revolver :

— La partie est engagée, dit-il, le visage pâle. Cette fois, quoi que nous entreprenions, nos adversaires savent que, s'ils ne nous suppriment pas, c'est nous qui les supprimerons...

Le soviet de Pétrograd siégeait jour et nuit. Au moment où j'entraï dans la grande salle, Trotski terminait son discours :

— On nous demande, disait-il, si nous avons l'intention de descendre dans la rue. Je peux faire une réponse nette à cette question. Le soviet de Pétrograd sent que le moment est enfin venu où le pouvoir doit être remis entre les mains des soviets. Ce transfert du pouvoir, c'est le Congrès panrusse qui l'opérera. Une action armée sera-t-elle nécessaire ? Cela dépendra de ceux qui voudraient s'opposer au Congrès panrusse.

« Nous avons conscience que notre gouvernement actuel est un gouvernement impuissant, lamentable, qui n'attend que le coup de balai de l'histoire pour céder la place à un gouvernement véritablement populaire. Nous continuons à nous efforcer d'éviter le conflit. Nous espérons que le Congrès panrusse pourra prendre en mains un pouvoir et une autorité qui reposent sur la liberté organisée du peuple. Si, cependant, le gouvernement se propose d'utiliser le peu de temps qui lui reste à vivre — vingt-quatre, quarante-huit ou soixante-douze heures — pour nous attaquer, notre contre-attaque ne tardera pas, coup pour coup, acier contre fer.

Au milieu des applaudissements, il annonça que les socialistes-révolutionnaires de gauche consentaient à faire partie du *Comité militaire révolutionnaire*...

JOHN REED.

(4) Fusillé plus tard, par ordre de Staline. N.D.L.R.

(5) Fusillé plus tard, par ordre de Staline. N.D.L.R.

(6) Fusillé aussi, par ordre de Staline. N.D.L.R.

Le coup d'État de Nikita Khrouchtchev

Premier d'une série de trois articles par l'historien socialiste bien connu, B. Nicolaïevski, auteur d'un livre sur Azev (le célèbre terroriste et agent provocateur) et d'une biographie de Karl Marx qui fait autorité (Gallimard, éditeur), articles parus en russe dans le *Courrier Socialiste*, organe du Parti social-démocrate ouvrier, et dont la publication en français a été retardée par nos deux numéros spéciaux sur les anniversaires d'octobre-novembre. Ecrits à l'occasion de la crise qu'a révélée l'expulsion du « groupe anti-parti » Molotov-Kaganovitch-Malenkov-Chépilov du Comité central et de son Presidium, ces articles font l'historique des luttes intestines au « sommet » du parti de Staline et veulent en éclairer le sens. Ils contredisent sur bien des points ceux de B. Souvarine, mais à titre de contribution à l'étude du sujet, notre bulletin les insère volontiers à la demande de B. Souvarine lui-même. Aux lecteurs de se faire une opinion.

I. — Les fonctionnaires et les technocrates du Parti

LA lutte au sommet de la dictature du Kremlin, si soigneusement cachée ces dernières années dans les coulisses, a jailli à la surface, et cela sous une forme d'une acuité inattendue.

Khrouchtchev a accompli son coup d'Etat avec succès. Tous les adversaires qu'il considérait comme dangereux pour lui ont été éliminés du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., cet organe vraiment suprême de la dictature qui détermine la grande politique du pays. A leur place, on a introduit neuf nouveaux dont l'écrasante majorité sont des créatures de Khrouchtchev et ses adjutants dociles. Khrouchtchev devient désormais le maître absolu au Presidium. La période d'interrègne post-stalinien est terminée. Mais qu'apporte le coup d'Etat de Khrouchtchev ? Au nom de quoi a-t-il été fait ? Quel était l'enjeu de la lutte ?

Des communiqués venus de Moscou veulent persuader le lecteur crédule que l'essentiel de ce coup d'Etat se réduit à la liquidation par Khrouchtchev des « staliniens », de la « vieille garde stalinienne » qui empêchait le « libéral » Khrouchtchev de mener sa politique de collaboration pacifique avec l'Occident. C'est à cela aussi que se réduit le sens de la résolution du Plenum du C.C. qui explique les raisons de l'exclusion de Molotov, Malenkov et autres. Ce document est d'une importance exceptionnelle, mais on ne doit jamais oublier qu'il a été dicté par Khrouchtchev et présente les faits sous un jour avantageux pour lui. Pas le moindre document émanant de ses adversaires et donnant leur version des événements n'a été publié. Or, des documents de cette sorte doivent exister : on sait que Molotov comme Malenkov et d'autres prirent la parole aux réunions du Presidium et au Plenum du C.C. Si leurs déclarations confirmaient la version de Khrouchtchev, elles auraient été utilisées d'une manière ou d'une autre dans la presse. On ne les publie pas parce que, cette version, elles la démentent au moins jusqu'à un certain point.

Mettant au centre de l'attention les questions de politique étrangère, démontrant que Molotov, Malenkov et les autres « faisaient par tous les moyens obstacle aux mesures tendant à diminuer la tension et à renforcer la paix dans le monde » (discours de Khrouchtchev à Léninegrad), la résolution du C.C. avance aussi à l'encontre du « groupe anti-parti » une série d'accusations relatives à leur position sur les questions de politique intérieure. Elle parle avec insistance et d'une façon très concrète de la résistance que

les « conspirateurs » opposaient aux plans de Khrouchtchev pour réformer les kolkhozes, augmenter leur approvisionnement en machines agricoles, accroître la production de lait et de viande (pour « dépasser » l'Amérique), lutter contre le développement du bureaucratisme, etc. Elle rapporte même leurs objections contre le projet d'exempter les kolkhoziens de la livraison obligatoire à l'Etat des produits de leurs lopins individuels, et à ce propos elle mentionne, simplement comme l'un des péchés du « groupe anti-parti », la lutte de celui-ci contre « l'amélioration de la direction de l'industrie », amélioration qui se fait maintenant à un rythme accéléré d'après les thèses de Khrouchtchev et qui provoque d'immenses bouleversements aussi bien dans toute la vie économique du pays que dans le sort personnel de l'énorme masse des travailleurs de l'industrie, de l'*intelligentsia* technique et des fonctionnaires des ministères industriels.

Or, cette question n'a pas pu ne pas jouer dans le dernier conflit un rôle de premier plan, car la lutte de Khrouchtchev contre les « cadres économiques » non seulement constituait le contenu essentiel de la grande lutte des années post-staliniennes entre lui, d'une part, et Malenkov, de l'autre, mais ses racines vont bien plus loin dans le passé. Pour comprendre cette lutte, une incursion dans ce passé s'impose.

*

On ne saurait comprendre l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. sans bien se rendre compte que cette histoire, si on la considère comme l'étude des cadres du Parti au cours de leur processus de formation en tant que classe dirigeante, a été avant tout l'histoire d'une lutte entre l'appareil idéologique du Parti de la dictature, d'une part, et son appareil économique, de l'autre. A ses différentes étapes, cette lutte prenait des formes diverses et même avait un contenu différent. C'est au milieu de cette lutte que Malenkov a grandi.

Jeune étudiant de vingt-trois ans à l'Ecole technique supérieure de Moscou, il fut enrôlé dans l'appareil du C.C. pour diriger le travail du Parti parmi les étudiants; et bientôt, dès les années 20, il posa consciemment comme but la formation des cadres communistes dans l'*intelligentsia* technique. L'ensemble du travail pour mettre sur pied un réseau d'instituts et d'académies spéciaux qui préparaient les ingénieurs et les techniciens de toutes les spécialités tomba

dans sa sphère de surveillance; et la création dans ces établissements d'enseignement supérieur d'un vaste réseau de cellules qui attirèrent dans le Parti les éléments politiquement actifs de cette jeunesse étudiante fut également son œuvre. Travailleur infatigable, Malenkov entraînait lui-même dans le travail de ces cellules, bien entendu surtout de la capitale, en choisissant personnellement les secrétaires et leur faisait gravir les échelons de la hiérarchie du Parti. Plus tard, c'est parmi ces secrétaires de cellule que seront recrutés les cadres dirigeants des ministères industriels.

La situation de Malenkov qui, pendant près de trente ans, se tint près des postes de commandement, puis aux postes de commandement mêmes de l'appareil central du Parti, l'aida à mettre ces plans systématiquement en œuvre. Plus tard, devenu secrétaire du C.C. et placé à la tête de l'Administration centrale des cadres qu'il avait créée, il mena à bien une autre réforme encore : en 1939, après le XVIII^e Congrès, il adressa aux organisations du Parti une circulaire dans laquelle il recommandait de choisir comme secrétaires des cellules d'entreprises industrielles et autres des hommes ayant une formation technique correspondante. Lui-même suivait cette règle en choisissant les secrétaires des comités de régions et de districts.

Staline était incontestablement favorable à cette politique : sans cela Malenkov n'aurait jamais pu suivre sa ligne. Il n'y a guère de doute que cette politique n'ait été élaborée jusqu'en ses dernières conséquences, consistant à souder le Parti communiste et les cadres de la direction centrale de toute la vie économique du pays, à faire de l'industrie l'épine dorsale de la vie de l'Etat, à assurer aux « capitaines d'industrie » communistes le rôle dirigeant dans la vie de l'Etat.

Ce n'était pas là, comme sont enclins à le penser certains sociologues occidentaux (Seton-Watson et autres), une politique de remise du pouvoir à une nouvelle catégorie sociale d'organiseurs de l'industrie. Il ne s'agissait pas de donner aux organisateurs de l'industrie comme tels une part prépondérante du pouvoir dans l'Etat. Les talents d'organisation et les connaissances techniques n'étaient pas la base du pouvoir de ce groupe social; la source de ce pouvoir était l'appartenance au Parti, lequel exerce les fonctions de la dictature dans le pays. Un ingénieur peut être un organisateur génial et un technicien exceptionnellement doué, il n'obtiendra jamais aucun pouvoir dans l'appareil de l'Etat s'il ne fait pas partie du P.C. de l'U.R.S.S. qui, seul, est le détenteur du pouvoir politique. Mais parmi ceux qui appartiennent à ce Parti et qui donc pouvaient occuper un poste de commandement dans l'appareil de la dictature, les hommes ayant des connaissances techniques spéciales se trouvaient, de par la politique de Malenkov, dans une situation particulièrement favorable.

Le régime à la création duquel menait cette politique n'était pas une technocratie dans l'acception habituelle du terme, mais cette politique tendait, en effet, à faire des ingénieurs communistes une couche spécialement privilégiée à laquelle était assurée une influence déterminante tant sur le Parti que sur l'Etat. Il s'agissait d'un processus qu'on peut qualifier le mieux de processus de « technocratisation du Parti ».

L'énorme croissance de l'industrie, artificiellement forcée par la dictature, était un facteur qui renforçait l'importance de cette politique. Des écoles techniques et des instituts spéciaux sortaient des centaines et des centaines de milliers

de techniciens qualifiés parmi lesquels le nombre des communistes augmentait rapidement. Les chiffres exacts ne sont pas connus puisque depuis trente ans on ne publie en U.R.S.S. aucune donnée sur la composition du P.C. de l'U.R.S.S. Mais un calcul approximatif n'est pas difficile. Dans un de ses derniers discours, Khrouchtchev a annoncé que l'U.R.S.S. comptait plus de 200.000 entreprises industrielles, plus environ 100.000 chantiers de construction. Seul un communiste peut être directeur responsable d'une entreprise, de même que doivent être communistes les autres travailleurs de l'entreprise ayant le plus de responsabilités. Nous ne risquons guère de nous tromper si nous disons qu'en moyenne il doit y avoir dans chaque entreprise et chantier au moins cinq communistes appartenant à l'*intelligentsia* technique. Comme, d'autre part, il y a un grand nombre de communistes de formation spéciale dans toutes sortes d'administrations et ministères centraux, nous sous-estimerons plutôt que n'exagérerons le nombre des communistes appartenant à l'*intelligentsia* technique qui travaillent dans les divers organismes économiques en l'établissant à deux millions environ, soit à peu près 30 % du total des membres du P.C. de l'U.R.S.S.

La couche principale qui, au sein du P.C., s'opposait à l'influence croissante de cette *intelligentsia* était celle des *organiseurs et idéologues du Parti*. Numériquement, cette couche était ces dernières années sensiblement plus faible que celle de l'*intelligentsia* technique communiste. Mais sa force principale n'est pas le nombre, c'est la situation que ses représentants occupent dans la vie du Parti et dans le fonctionnement général de tout l'appareil de la dictature. L'appareil des organisations du Parti, qui va du C.C. jusqu'au plus bas de l'échelle, est en effet l'unique appareil dans le pays qui possède non seulement le monopole de tout le travail politique et culturel-éducatif, mais aussi la possibilité effective d'exercer (par les sections des cadres) une influence déterminante sur le personnel de tous les autres organes de la dictature, d'en écarter les éléments indésirables, d'y introduire les candidats qui lui conviennent, etc.

Cela fait de l'appareil du Parti la force décisive dans la vie intérieure de tout l'appareil de la dictature, et pendant la lutte de Staline pour le pouvoir, c'est en effet cet appareil qui donna à Staline la possibilité d'écraser tous ses adversaires. Mais devenu « maître » absolu du Parti après la terreur exercée par Iejov, Staline accepta sans nul doute, au début, le grand plan de Malenkov visant à souder les cadres politiques de la dictature aux cadres des « capitaines d'industrie » communistes.

Malgré toute la protection de Staline, l'activité de Malenkov provoqua de la résistance. Toute l'histoire des années d'après-guerre fut celle d'une lutte intense entre partisans de la politique de Malenkov que, par brièveté, on peut appeler politique des *communistes technocrates*, et partisans du rétablissement de la dictature indivisible de l'*appareil du Parti* sur tous les autres organes de la dictature et au premier chef sur l'administration de l'économie. Au début de l'après-guerre, ce dernier groupe avait à sa tête Jdanov avec ses plus proches collaborateurs Voznessenski, Kouznetsov, Radionov, Popkov et autres. En automne 1946, dans le conflit qui les opposa, Malenkov subit même une grave défaite et ne s'en tira que de justesse; mais, en 1948, manœuvrant habilement dans la lutte à l'intérieur du Parti, il porta à ses adversaires un coup si rude que la mort seule fit échapper Jdanov à de pénibles épreuves, tandis que tous

ses plus proches collaborateurs que nous venons de nommer étaient bientôt condamnés et fusillés.

C'est aussi en relation avec cela que fut montée « l'affaire de Léninegrad » qui joue maintenant un rôle si important dans les attaques contre Malenkov. Cette affaire dans laquelle furent liquidés des dizaines, sinon des centaines, de collaborateurs de Jdanov à Léninegrad, fut en effet l'œuvre de Malenkov — mais pas seulement la sienne. Au Politburo, la principale attaque contre Voznessenski et les autres fut menée par Malenkov, mais celui-ci ne tarda pas à être soutenu très activement par un autre adversaire des « jdanoviens », non moins impitoyable à l'époque : Nikita Khrouchtchev. La commission nommée par Staline pour enquêter sur l'affaire Voznessenski se composait de deux membres : Malenkov et Khrouchtchev.

Ce dernier avait de gros comptes personnels à régler avec les « jdanoviens » : c'est en effet Jdanov qui, au début de 1947, avait fait adopter par le Politburo la résolution d'envoyer Kaganovitch en Ukraine enquêter sur l'activité de Khrouchtchev pendant la guerre et les années d'après-guerre. Khrouchtchev fut révoqué du poste de secrétaire général du C.C. du P.C. d'Ukraine (poste qui revint à Kaganovitch), mais on lui laissa celui de président du Conseil des ministres d'Ukraine. Beaucoup de documents accusateurs furent réunis à l'époque contre lui — notamment ayant trait aux éléments antisémites de sa politique — et seule l'intervention de Staline le sauva de lourdes conséquences. Nettement antisémite lui-même, Staline à l'époque couvrit entièrement Khrouchtchev; Kaganovitch fut rappelé d'Ukraine et ne put jamais rétablir son ancienne influence au Politburo et à plus forte raison sur Staline. Quant à Khrouchtchev, c'est précisément après cette épreuve qu'il commença à apparaître dans les rôles de premier plan au Politburo. Son rôle dans l'affaire de la liquidation du « jdanovien » Voznessenski fut d'une importance exceptionnelle : c'est lui qui présenta le rapport prouvant « l'activité de saboteur » de Voznessenski dans le domaine économique, ce même rapport qui le fit fusiller. Il est vrai que les conclusions de ce rapport furent tirées par Malenkov qui, par les soins surtout de Chataline, son adjoint d'alors à l'Administration des cadres, avait créé « l'affaire de Léninegrad ». Toute cette histoire est extrêmement caractéristique de la situation générale telle qu'elle existait au sommet de la dictature à l'époque de Staline et surtout elle éclaire la figure de Malenkov dans l'activité duquel les grands problèmes politiques et même socialo-politiques ont mêlé le sang et la boue d'infâmes intrigues et de monstrueuses cruautés. Mais elle est plus importante encore peut-être pour comprendre la figure de Khrouchtchev qui était en 1948-1949 le plus proche complice de Malenkov dans toutes ces affaires sanglantes et qui maintenant accable ce même Malenkov, profitant de ce que celui-ci n'a pas la possibilité de lui répondre.

*

Le rôle joué par Khrouchtchev dans l'affaire Voznessenski lui ouvrit le chemin de Moscou, du secrétariat du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Malenkov le prit sous sa protection, comme il l'avait toujours fait depuis le temps où, comme secrétaire de la cellule du Parti à l'Académie industrielle de Moscou, Khrouchtchev commençait à peine à se frayer une voie vers les sommets.

A Moscou, devenu l'un des secrétaires du C.C., Khrouchtchev arriva (en décembre 1949) avec un programme tout prêt de réforme radicale de tout le système kolkhozien d'organisation,

avec ses plans d'« agrandir les kolkhozes » et de créer les « agrovilles », avec l'intention de supprimer la « seconde forme de propriété » existant en U.R.S.S., la propriété kolkhozo-coopérative dont l'existence constitue le plus important obstacle à l'édification de la société communiste. Staline était sans aucun doute favorable à ce programme, du moins à la partie qui en tire les conclusions concrètes indiquées. On le voit par l'histoire de la première « agroville », construite en hâte par Khrouchtchev en Ukraine, près de Tcherkassy, et offerte par lui à Staline à l'occasion de ses soixante-dix ans en guise de « gâteau d'anniversaire ». Le transfert de Khrouchtchev à Moscou qui suivit aussitôt fut le prologue manifeste à l'application de ces plans à « l'échelle de l'Union ».

Khrouchtchev devint « dictateur kolkhozien » et entreprit sans tarder la dislocation des relations économiques dans le village kolkhozien, laquelle est à l'origine de la crise agricole aiguë qui dure encore aujourd'hui dans les vieilles régions productives du pays. Khrouchtchev montait, et très vite Malenkov put se convaincre qu'il avait aidé à s'élever au sommet de la dictature un homme n'ayant nulle intention de devenir son adjoint pour la mise en œuvre de son grand programme, mais ayant ses propres plans de grande portée et qui se proposait de jouer gros jeu pour son propre compte... Dans la lutte aiguë en cours au « sommet » pendant les dernières années de la vie de Staline, Khrouchtchev ne se joignit pas au groupe de Malenkov et ne prit même pas une position indépendante — semblable à celles de membres du Politburo qui ne voulaient pas lier leur sort à celui des groupes en lutte — mais se rangea nettement parmi les « fonctionnaires du Parti », ou plus exactement se mit à la tête de ceux-ci qui restaient sans chef depuis la mort de Jdanov et la disparition des « hommes de Léninegrad ».

Ce groupement des « fonctionnaires du Parti » fut la principale force sur laquelle Staline s'appuya les derniers mois de sa vie, et Khrouchtchev en était le principal organisateur et chef. Comme on le voit par son rapport au XIX^e Congrès (il y était rapporteur pour la révision des statuts du Parti), dès avant ce Congrès — très probablement dès l'automne 1951 — Khrouchtchev était à la tête du secrétariat du C.C. pour toutes les questions se rattachant à l'organisation et, partant, avait la haute main sur le travail de la section des cadres (Malenkov restant premier secrétaire chargé des questions de grande politique). A en juger par tout ce qu'on sait, Khrouchtchev avait derrière lui Poskrebychev, chef du secrétariat particulier de Staline, qui fut pendant trente ans l'homme de confiance de ce dernier et son agent pour les affaires particulièrement sordides. Il ne fait aucun doute que dans ce cas aussi, Poskrebychev n'agit au su et avec la bénédiction de Staline, qui méditait et préparait en secret le plan d'une grande campagne destinée par son envergure et son importance à surpasser la célèbre terreur de Iejov. C'est par ce rôle de Poskrebychev que s'explique aussi le fait qu'un autre participant actif aux entreprises de Khrouchtchev était Boulganine, chef de l'appareil policier du Parti au Ministère des Forces armées : intrigant mais extrêmement prudent de nature, Boulganine avait depuis longtemps pris pour règle de n'être jamais que là où était Staline...

Ce bloc Poskrebychev-Khrouchtchev-Boulganine fut l'initiateur et l'organisateur des mesures qui devaient constituer le début de la dernière grande campagne de Staline mais que la mort de ce dernier fit avorter. Ce bloc avait mené à

bien le remplacement d'Abakoumov au poste de ministre de la Sécurité de l'Etat par Ignatiev, homme de Poskrebychev, qui, sifôt entré en fonctions, commença, d'une part, à préparer le procès des « médecins empoisonneurs juifs » et, de l'autre, la campagne en vue de saper la position de Béria qui avait de vieux comptes à régler avec Poskrebychev.

La préparation de la campagne antisémite commença dès le début de 1952. En août eut lieu le procès des communistes juifs qui se solda par quelques dizaines de fusillés (Lozovski et Bergelson en tête). Mais tout cela se passa dans les coulisses. En novembre, la campagne fut portée au grand jour, le premier procès antisémite étant monté à Kiev, au tribunal militaire. Le choix du lieu de ce premier procès est extrêmement caractéristique : dans le Parti, Khrouchtchev était là-bas le maître absolu; des hommes à lui étaient au Ministère de la Sécurité de l'Etat (ce qui fut attesté par leur conflit avec Béria en juin 1953); c'était encore un protégé à lui, Gretchko, qui commandait les troupes et dont le concours était nécessaire pour confier le procès au tribunal militaire; dans l'ordre militaire, Gretchko était subordonné à Boulganine.

Mais déjà le procès de Kiev était dirigé non seulement contre les Juifs : il visait aussi les « économistes ». C'est en effet après ce procès que commencèrent les attaques dans la presse contre les abus largement pratiqués par les « économistes ». Après l'annonce en janvier du complot des « médecins empoisonneurs juifs », cette campagne contre les dirigeants économiques devint la note dominante de toute la campagne préparant le lancement d'une grande purge, une « seconde iejovchtchina ». Le ton de la presse commença à rappeler celui des journaux de 1937-1938, au plus fort de la première *iejovchtchina*.

Le caractère de « classe » de la campagne des fonctionnaires du Parti s'affirmait de plus en plus nettement : ils se donnaient manifestement pour but la destruction de l'appareil des ministères industriels, devenus les points d'appui de la formation du groupe des « communistes économistes », « communistes technocrates ».

En même temps, le côté *politique étrangère* de la grande campagne de Staline commençait à se préciser. La campagne antisémite était liée à la campagne contre les sionistes et donc contre Israël. Le discours de Staline au XIX^e Congrès dans lequel il démontrait la possibilité de succès dans la lutte contre l'Occident par des références à l'existence de conflits au sein du monde capitaliste, a maintenant reçu une explication concrète : un conflit entre le monde arabe et Israël, voilà le point d'appui d'Archimède où Staline s'apprêtait à appuyer son levier pour soulever le vieux monde...

Aujourd'hui, à la lumière des événements ultérieurs, on voit où résidait la principale faute de calcul de Staline, faute qui prédétermina l'échec de sa grande campagne dès avant sa mort. Car il est désormais clair que ce n'est pas la mort qui fit échouer cette campagne mais qu'au contraire la mort fut le résultat inévitable de cet échec.

En préparant la première « iejovchtchina », Staline ne prit à l'appareil d'organisation de cette sanglante opération qu'un groupe de gens triés sur le volet, groupe au sein duquel, pendant le déroulement de l'opération, il y eut certainement des conflits privés, mais qui pour l'essentiel était parfaitement uni quant aux buts de celle-ci. C'est pourquoi du point de vue de Staline, l'opération fut menée avec succès au terme qu'il

voulait, et peut-être la liquidation de Iejov entraînait-elle dès le début dans le plan perfide du disciple à la fois de Machiavel et de Gengis Khan.

A soixante-treize ans, Staline n'avait plus cette précision dans les calculs. Sa faute principale fut son évident désir de garder Malenkov dans le bloc de ses collaborateurs tout en anéantissant en même temps la couche des « communistes économistes » formée par les soins de ce même Malenkov. J'ai déjà noté en son temps la fièvre intermittente dans l'attitude de la *Pravda* à l'égard de Malenkov pendant la période qui suivit le XIX^e Congrès et jusqu'à la mort de Staline. En effet, tantôt il était cité chaque jour dans les éditoriaux comme une autorité presque égale à Staline, tantôt on l'oubliait pendant des semaines. Alors déjà il était clair que ces revirements reflétaient les changements dans les rapports entre Malenkov et les principaux « praticiens » de la seconde *iejovchtchina* qui commençait. Bien entendu, Malenkov savait ce qui se préparait et il en acceptait beaucoup : la campagne antisémite, la liquidation de Béria qui, de toute évidence, était décidée d'avance, beaucoup de choses dans le domaine de la politique étrangère — mais non une « seconde iejovchtchina » contre les « communistes économistes ».

Ce fut le premier coup porté au bloc Poskrebychev-Khrouchtchev-Boulganine, le bloc des organisateurs pratiques de la « seconde iejovchtchina ». Le deuxième, non moins grave, fut porté par les militaires.

En conduisant la première *iejovchtchina*, Staline, avant la destruction massive des commissariats économiques, procéda à l'anéantissement du haut commandement de l'Armée rouge. A cette époque, il pouvait le faire : nous savons aujourd'hui que les charges contre Toukhatchevski et autres furent fabriquées en étroite collaboration entre la Gestapo de Hitler et le secrétariat particulier de Staline (c'est Mekhlis qui alla chercher les documents en Allemagne), et à cette destruction du commandement étaient liés les espoirs de Staline d'établir avec Hitler une « amitié soudée par le sang » en vue de transformer en commun le monde, le poids principal de la lutte devant retomber sur Hitler... Cette fois, la situation était différente. Staline pouvait mettre de grands espoirs dans les Arabes et autres pour enfoncer le coin, mais le risque d'un conflit armé était immense pour l'U.R.S.S. et c'est sur les épaules de l'U.R.S.S. qu'en retomberait tout le poids. Les plans militaires furent élaborés par Chtemenko, à l'époque chef d'état-major et qui pendant toute la guerre fut attaché à Boulganine. Les vrais militaires ne l'ont jamais considéré comme un grand spécialiste en son art. On le méprisait pour le rôle qu'il avait joué auprès de Boulganine lors de l'épuration de l'armée après la guerre : on disait de cette épuration qu'elle avait purgé l'armée de ses héros...

Lorsque la possibilité d'une guerre devint toute proche, les plans militaires de Chtemenko furent discutés à une importante conférence de spécialistes militaires. A cette conférence, on n'avait pas pu ne pas inviter les maréchaux, et parmi eux Joukov qui se trouvait alors déjà à Moscou (d'après des sources allemandes, il était en été 1952 délégué spécial auprès du gouvernement de la R.S.F.S.R.). C'est à cette conférence que les plans de Chtemenko furent si impitoyablement critiqués que même à Staline et à Boulganine il ne resta rien d'autre qu'à remplacer Chtemenko par Sokolovski, qui avait été pendant les années les plus importantes de la guerre, chef d'état-major de Joukov. Quant à Chtemenko, il fut envoyé d'urgence inspecter les armées d'occu-

La crise de l'économie soviétique s'aggrave

EN commentant dans notre n° 166 (16-31 janvier 1957) les aveux de faillite que les dirigeants soviétiques avaient faits le 24 décembre 1956, nous croyions devoir souligner, d'une part, que la réalisation du 3° P.Q. d'après-guerre dans son ensemble était devenue impossible et, d'autre part, que de nouvelles réductions des objectifs deviendraient par la suite inévitables. Nous écrivions :

« La pénurie de capitaux s'est donc avérée telle que les dirigeants sont forcés de réduire les objectifs proclamés voici un an. L'économie étatisée dévore son fonds d'investissement, qu'elle ne peut plus reconstituer, comme jusqu'ici, par le pillage. Les événements de Pologne et de Hongrie ne jouent dans ces décisions qu'un rôle mineur, le mal ayant été apparent bien avant l'automne 1956. La phase du pillage direct des satellites était d'ailleurs close depuis 1953, et les avantages que l'U.R.S.S. se promettait de son glacis européen pour le P.Q. actuel reposaient essentiellement sur la division du travail. La rupture de cette division du travail à la suite de la reconversion polonaise et de l'effondrement de l'économie hongroise ne tardera évidemment pas à se répercuter sur l'économie soviétique : elle obligera le Kremlin à aggraver par la suite les réductions d'ores et déjà décidées. »

Le 5 février 1957, le Soviet suprême décide de réduire pour 1957 les objectifs du plan dans des proportions si radicales que les prévisions pour 1960, terme du P.Q., deviennent illusoirs. Adopté dans l'enthousiasme en février 1956, le nouveau plan est enterré en février 1957. Les décisions adoptées par la suite attestent la gravité de la crise. En avril, le service et le remboursement de la Dette publique (260 milliards de roubles) sont suspendus jusqu'à 1977 : banqueroute de l'Etat. En mai, Khrouchtchev fait approuver une réorganisation complète de la structure industrielle, tentative désespérée d'arrêter l'hémorragie chronique des fonds qui, normalement, devraient alimenter l'accumulation. Entrée en vigueur le 1^{er} juillet, cette réforme ne pouvait qu'aggraver le désarroi économique et détruire les dernières espérances quant à une réalisation, même partielle, des objectifs fixés en janvier-février 1956 pour 1960, terme du 3° P.Q. d'après-guerre.

A la date du 27 septembre dernier, on apprenait, enfin, l'abandon officiel du plan. Le Kremlin entend lui en substituer un autre, septennal cette fois-ci et qui devra être élaboré jusqu'au 1^{er} juillet 1958, entrer en vigueur au début de 1959 et s'achever en 1965. Comme à l'habitude, promesses et rodомontades accompagnent la nouvelle décision « historique ». Mais il faut d'abord

attendre les prévisions chiffrées, que nous ne connaissons qu'en juillet de l'an prochain. Un but de l'équipe Khrouchtchev, en tout cas, est d'ores et déjà atteint : le plan lancé en janvier 1956 étant abandonné, personne ne songera plus à confronter les résultats de 1960 avec les promesses faites en janvier 1956. Quant à nous, nous aurons l'indélicatesse de nous souvenir de cette échéance et de procéder alors aux comparaisons qui s'imposeront.

Le ralentissement du rythme

Les décisions du 27 septembre 1957 n'ont pu surprendre que ceux qui ignoraient tout de la situation sans issue où l'économie soviétique se débat depuis plusieurs années. La dégradation avait commencé du vivant de Staline, mais ce n'est qu'après sa mort — les aveux de Malenkov-Khrouchtchev-Mikoiian, en août-octobre 1953, aidant — qu'elle devint pleinement visible. Les dirigeants soviétiques se croyaient cependant en mesure de maintenir le rythme frénétique des investissements du temps de Staline et la cadence tout aussi frénétique de l'accroissement de la production de l'industrie lourde.

Ils savaient bien que depuis les émeutes de juin 1953 en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale, le pillage des pays satellites, qui avait fourni une importante fraction du fonds d'investissement, était devenu difficile, mais ils espéraient en tirer autant, ou presque, par une organisation plus rationnelle (intégration et division du travail) du bloc soumis à leurs ordres. Ils espéraient, d'autre part, en négligeant l'amortissement, convertir en investissements supplémentaires des fonds qui, normalement, auraient dû servir à remplacer de l'équipement usé. Ils comptaient enfin — et c'est là le sens profond de la réforme « régionaliste » entrée en vigueur en juillet dernier — se procurer les capitaux qui leur manquent par un assaut décisif, mais aussi vain que les précédents, contre le gaspillage bureaucratique.

Quant à cette dernière réforme, on a plutôt l'impression qu'elle est en train de compliquer encore davantage une situation assez compliquée en elle-même. D'autre part, la crise que les événements de Pologne et de Hongrie ont provoquée dans le bloc des satellites oblige l'U.R.S.S., qui avait pris l'habitude d'y puiser à pleines mains, à accorder désormais à ses vassaux une aide qui, si modeste qu'elle soit, compromet ses propres programmes. Enfin, l'insuffisant remplacement de l'outillage usé depuis de longues années se répercute à présent de la manière la

pation, puis disparut de l'horizon, pour réparaître tout récemment au moment de recevoir l'ordre de Lénine qu'on lui décerna à l'occasion de son cinquantième anniversaire : Khrouchtchev est connu pour soutenir autant que possible ceux qui lui sont fidèles — surtout s'ils peuvent encore lui être utiles...

Dans ces conditions, poursuivre la grande campagne de Staline — le plan du bloc Poskre-

bychev-Khrouchtchev-Boulganine — était évidemment impossible. Il ne restait plus au Gengis Khan du xx^e siècle qu'à mourir. Avec sa mort, la lutte des technocrates et des fonctionnaires du Parti entra dans une nouvelle phase.

(A suivre.)

B. NICOLAÏEVSKI.

plus désastreuse sur la productivité et, partant, sur la production. Tout se conjugue pour rendre désormais impossible le rythme d'accroissement que le Kremlin a voulu maintenir jusqu'ici contre vents et marées.

C'est le rythme de l'accroissement de la production soviétique qu'il importe d'observer pour mieux comprendre la crise actuelle. Nous faisons évidemment abstraction de la production des objets de consommation, qui est le moindre des soucis des dirigeants soviétiques, depuis Staline jusqu'à Khrouchtchev, en passant par Ma-

lenkov à qui certains commentateurs occidentaux continuent de prêter, on ne sait trop pourquoi, une aversion absolument gratuite pour la « priorité de l'industrie lourde ». Bornons-nous donc à examiner de plus près les principales industries de base.

Nous indiquons tout d'abord les pourcentages d'accroissement communiqués officiellement à la fin de chaque année et de chaque semestre, en rappelant que 1955 est la dernière année du P.Q. précédent et 1956 la première année du P.Q. qui vient d'être abandonné.

	Accroissement				
	1955 sur 1954	1956 sur 1955		1957 sur 1956 Prévu (a)	1 ^{er} sem. 1957 sur 1 ^{er} sem. 1956 Réalisé (b)
		Prévu	Réalisé		
Fonte	11 %	10 %	7 %	6,4 %	3 %
Acier	9 %	9 %	7 %	6 %	4 %
Charbon	13 %	9 %	10 %	4 %	8 %
Pétrole	19 %	14 %	18 %	16 %	17 %
Electricité	13 %	14 %	13 %	11 %	8 %

(a) Rapport Pervoukhine, 5 février 1957. — (b) Résultats du premier semestre 1957, *Pravda* du 20 juillet 1957.

On constate qu'en 1956 déjà, les résultats sont inférieurs aux prévisions pour la fonte, l'acier et l'électricité, et que le rythme s'est sensiblement ralenti par rapport à 1955 dans toutes les industries indiquées à l'exception de l'électricité. Au premier semestre 1957, le ralentissement est visible à l'œil nu pour la fonte, l'acier et l'électricité; il est moins marqué pour le charbon et le pétrole. Même par rapport aux prévisions réduites de février 1957, le premier semestre 1957 donne des résultats si décevants que le retard ne pourra guère être rattrapé au deuxième semestre quant à la fonte, à l'acier et à l'électricité, tandis que les industries charbonnière et pétrolière semblent en meilleure posture.

De toute façon, c'est en 1956 que le ralentissement devient nettement visible, tant par rapport aux pourcentages de progression des années précédentes que par rapport aux prévisions ini-

tiales du plan aujourd'hui abandonné. Ce ralentissement affecte surtout la sidérurgie, et il est impossible de l'expliquer par un manque de force motrice puisque charbon, pétrole et électricité sont moins touchés.

En suivant cette évolution semestre par semestre, on se rend mieux compte des étapes du déclin. Il y a deux manières de confronter les chiffres. On peut — comme le font les rapports semestriels officiels — calculer l'accroissement par rapport au semestre correspondant de l'année précédente, ce qui rend les pourcentages semestriels comparables aux pourcentages annuels. Ou bien, on suit l'évolution d'un semestre à l'autre — ce que nous ferons plus loin — mais alors les pourcentages d'accroissement réellement semestriels sont de moitié (environ) plus faibles que les pourcentages annuels.

	Accroissement			
	1956 sur 1955	1 ^{er} sem. 1956	2 ^e sem. 1956	1 ^{er} sem. 1957
		1 ^{er} sem. 1955	sur 2 ^e sem. 1955	sur 1 ^{er} sem. 1956
Fonte	7 %	9 %	5,8 %	3 %
Acier	7 %	8 %	7 %	4 %
Charbon	10 %	10 %	4,7 %	8 %
Pétrole	18 %	19 %	18,5 %	17 %
Electricité	13 %	14 %	13,4 %	8 %

La plupart des résultats du premier semestre 1956 sont encore supérieurs à ceux de toute l'année 1956, alors que ceux du second semestre marquent un ralentissement relativement modéré, lequel s'accroît au premier semestre 1957.

On obtient une vue encore plus précise en suivant cet affaiblissement d'un semestre à l'autre au lieu de comparer les résultats d'un semestre donné au semestre correspondant de l'année précédente. Voici ce que cela donne :

	2 ^o sem. 1955	1 ^{er} sem. 1956	2 ^o sem. 1956	1 ^{er} sem. 1957
	sur 1 ^{er} sem. 1955	sur 2 ^o sem. 1955	sur 1 ^{er} sem. 1956	sur 2 ^o sem. 1956
Fonte	6,8 %	2,3 %	3,4 %	0 %
Acier	3,6 %	4,4 %	2,5 %	1,6 %
Charbon	16,7 %	-0,5 %	5,2 %	2,7 %
Pétrole	11,3 %	6,7 %	11,1 %	4,8 %
Electricité	4,8 %	8,8 %	4,3 %	4,1 %

On constate dès le premier semestre 1956 un ralentissement marqué quant à la fonte, au charbon et au pétrole; après un flottement au cours du second semestre 1956, ce ralentissement devient impressionnant au premier semestre 1957.

Le ralentissement en chiffres absolus

Nous avons trop souvent critiqué ceux qui exaltent des pourcentages pour ne pas nous rendre compte des insuffisances de cette méthode.

Une augmentation même importante se traduit forcément par des pourcentages décroissants au fur et à mesure que s'amplifie la base à partir de laquelle on calcule les pourcentages. Aussi importe-t-il de mesurer cette évolution en chiffres absolus. Il ne saurait évidemment être question d'un ralentissement effectif que si l'on constate une *diminution des quantités* dont la production augmente d'année en année ou d'un semestre à l'autre. Voici donc la production en chiffres absolus (millions de tonnes et milliards de kWh) :

	Production					
	1955		1956		1957	
	1 ^{er} sem.	2 ^o sem.	1 ^{er} sem.	2 ^o sem.	1 ^{er} sem.	2 ^o sem. (a)
Fonte	16,1	17,2	17,6	18,2	18,2	19,9
Acier	22,2	23,0	24,0	24,6	25,0	26,5
Charbon	180,0	210,1	209,0	220,0	226,0	220,2
Pétrole	33,4	37,2	39,7	44,1	46,2	50,8
Electricité	82,4	86,4	94,0	98,0	102,0	109,2

(a) Prévisions calculées sur la base des objectifs indiqués par Pervoukhine en février 1957.

Ce tableau permet de calculer de combien la production a augmenté de semestre en semestre (millions de t. et milliards de kWh) :

	2 ^o sem. 1955	1 ^{er} sem. 1956	2 ^o sem. 1956	1 ^{er} sem. 1957	2 ^o sem. 1957 (a)
Fonte	1,1	0,4	0,6	0	1,7
Acier	0,8	1,0	0,6	0,4	1,5
Charbon	30,1	-1,1	11,0	6,0	-5,8
Pétrole	3,8	2,5	4,4	2,1	4,6
Electricité	4,0	7,6	4,0	4,0	7,2

(a) Chiffres dont la production devrait augmenter pour atteindre les objectifs fixés par Pervoukhine en février 1957.

Par rapport au deuxième semestre 1955, dernière étape du précédent plan quinquennal, l'accroissement en chiffres absolus réalisé au premier semestre 1957 est donc en régression caractérisée. L'électricité semble moins en perte de vitesse, bien que la réalisation des prévisions pour le second semestre 1957 paraisse difficile. Seule l'industrie charbonnière est en avance;

pour atteindre ses objectifs, elle pourra se permettre de produire au deuxième semestre 5,8 millions de tonnes de moins qu'au premier semestre. La situation est particulièrement mauvaise dans la sidérurgie.

Voici, enfin, l'accroissement, prévu et effectif, d'une année à l'autre (millions de tonnes et milliards de kWh) :

	1955	1956 sur 1955		1957 sur 1956		
	sur 1954 Réalisé	Prévu (a)	Réalisé	Prév. initiale (a)	Prév. rectifiée (b)	Résultat du 1 ^{er} sem. (c) (d)
Fonte	3,3	3,3	2,5	3,7	2,3	0,6
Acier	3,9	4,0	3,4	5,3	2,9	1,0
Charbon	43,9	35,1	38,9	38,5	17,2	17,0
Pétrole	11,5	9,9	13,2	11,3	13,2	6,5
Electricité	19,5	23,6	23,2	26,9	19,2	8,0

(a) P.Q. adopté en février 1956. — (b) Objectifs Pervoukhine de février 1957. — (c) L'accroissement obtenu au premier semestre devrait représenter la moitié à peu près de celui prévu pour toute l'année et qui figure dans la colonne précédente. — (d) Par rapport au premier semestre 1956.

Ce tableau permet de se rendre compte de la gravité du ralentissement dans la sidérurgie. Les prévisions initiales pour 1956 et 1957 (contenues dans le plan aujourd'hui abandonné) étaient supérieures aux résultats de 1955, dernière année du précédent P.Q.; elles n'ont pu être atteintes en 1956, d'où les prévisions rectifiées pour 1957. Les industries représentatives de la force motrice, qui avaient assez bien fonctionné en 1956, sont entraînées à leur tour dans la baisse du rythme au premier semestre 1957, à l'exception du charbon.

Ce freinage brutal, que l'on observe *avant* l'entrée en vigueur de la grande réforme régionaliste, a certainement joué un rôle décisif dans l'abandon définitif du dernier plan quinquennal. Un ralentissement d'une telle soudaineté n'a été observé qu'une seule fois dans l'histoire des plans quinquennaux, à savoir au début du troisième plan, à la veille de la guerre (1). Il était, alors, imputable à l'épuisement des ressources internes, Staline ayant achevé de faire main basse sur tout ce que le pays pouvait fournir comme fonds d'investissement. Cette fois-ci encore, c'est la même chose. Dans l'état actuel du bloc oriental, les pays satellites ont cessé d'être taillables et corvéables à merci; ils réclament même une aide substantielle, que l'U.R.S.S. ne peut fournir que très partiellement.

La spoliation des satellites

Nous avons souligné ici-même à maintes reprises que les plans quinquennaux d'après-guerre furent financés par la spoliation des territoires nouvellement conquis: celui de 1946-1950 par les agrandissements territoriaux directs, celui de 1951-1955 par le pillage des pays satellites. Nous avons signalé le remarquable ouvrage de M. Jan Marczewski, *Planification et croissance écono-*

mique des démocraties populaires (2), qui en fournit une démonstration pertinente. Le hasard veut que l'abandon du P.Q. de 1956-1960 coïncide, à quelques semaines près, avec la publication anglaise (3) qui compare les niveaux d'existence des salariés en U.R.S.S., dans les pays satellites et au Royaume-Uni. Les tableaux qu'on y trouve se fondent sur les chiffres officiels (il convient de souligner qu'il n'y en a pas d'autres) puisés, soit directement aux sources soviétiques et « dépopulaires », soit aux rapports de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, lesquels ne font évidemment usage que des données officielles d'outre-rideau.

Les calculs de cette brochure portent sur un panier de provisions composé des denrées alimentaires suivantes: pain, farine, pommes de terre, sucre, viande de bœuf, lait, œufs, beurre et autres matières grasses. Il est ainsi possible, en tenant compte des prix et des salaires nominaux, de calculer le nombre d'heures de travail nécessaires à l'achat d'un tel panier de provisions et d'établir une comparaison des salaires réels (exprimés uniquement en denrées alimentaires). Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de ces tableaux en négligeant les données relatives à l'Allemagne satellite, où le maintien du rationnement des principales denrées jusqu'à ce jour rend illusoire tout calcul de ce genre. En ce qui concerne l'U.R.S.S., les chiffres d'après-guerre publiés dans la brochure en question nous paraissent quelque peu exagérés parce que reposant sur un salaire nominal surévalué, mais nous les reproduisons tels quels.

Le tableau ci-dessous indique combien d'heures de travail le salarié « moyen » (on sait que l'éventail des salaires est bien plus largement ouvert derrière le rideau de fer qu'en Occident) doit effectuer pour acquérir les denrées essentielles:

Coût d'un panier de provisions hebdomadaire
(heures de travail par personne)

	Avant-guerre	1951	1953	1954	1955	1956
U.R.S.S.	11,60	12,60	9,70	8,80	8,55	8,20
Pologne	6,55	10,05	10,15	9,35	9,85	8,75
Tchécoslovaquie	6,65	9,95	9,25	8,20	8,00	7,45
Hongrie	7,60	10,20	11,15	9,85	9,75	8,75
Roumanie	7,70	10,05	10,50	10,50	11,00	9,45
Bulgarie	7,80	13,20	10,10	9,40	9,00	8,65

Sur la base des chiffres ci-dessus, on peut se livrer à un double calcul: 1° en prenant l'avant-guerre pour base (= 100), on peut suivre l'évolution du salaire réel dans chaque pays, et 2° en prenant le salaire soviétique pour base (= 100), on peut se rendre compte, année par année, de l'évolution du salaire réel dans chaque satellite par rapport au salaire réel soviétique.

La brochure dont nous parlions tout à l'heure résume comme suit le mouvement du salaire réel par rapport à l'avant-guerre:

(1) Cf. nos tableaux, *Est & Ouest*, n° 180, p. 114.

(2) *Est & Ouest*, n° 151.

(3) *Industrial Labour Policy and Living Standards in the Soviet Orbit* (Londres, sept 1957).

Mouvement du salaire réel

	Avant-guerre	1951	1953	1954	1955	1956
U.R.S.S.	100	90	117	130	132	138
Pologne	100	65	64	70	67	74
Tchécoslovaquie	100	67	72	80	82	90
Hongrie	100	74	68	77	78	87
Roumanie	100	76	74	74	67	83
Bulgarie	100	59	77	83	87	89
	Base 100					
U.R.S.S.	en 1928	63	82	91	92	97

A première vue, le salaire réel soviétique semble marquer une progression impressionnante par rapport à l'avant-guerre. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat du salaire soviétique était, à la veille de la guerre, d'environ 30 % inférieur à son niveau de 1928, dernière année d'avant les plans quinquennaux (4). Par contre, dans les autres pays figurant sur ce tableau, le salaire réel, qui avait baissé pendant la grande crise, était revenu à son niveau d'avant la crise (1928-1929) vers 1937-1938. C'est pourquoi nous avons recalculé l'indice soviétique sur la base 100 en 1928 (dernière ligne du tableau ci-dessus), ce qui permet de ramener la différence entre les salaires soviétique et satellites à de plus justes proportions.

De toute façon, que l'on choisisse la base de 1928 ou celle de 1938, on s'aperçoit que le salaire réel marque en U.R.S.S. une progression très sensible entre 1951 et 1953, tandis qu'il diminue en Hongrie, en Roumanie et en Pologne et qu'il augmente assez modestement en Tchécoslovaquie. Or, l'année 1951 est la première année du 2^e P.Q. d'après-guerre, lequel était fondé bien plus que le précédent sur l'intégration des économies satellites aux programmes soviétiques. Après les émeutes tchèques et est-allemandes de juin 1953 — on n'a appris que tout récemment qu'il y en eut aussi en Hongrie — la situation s'améliore quelque peu jusqu'à 1954. L'année 1955

marque un palier (et même une rechute en Pologne et en Roumanie), et la progression reprend en 1956, sans doute à partir du second semestre, c'est-à-dire après Poznan.

Toujours est-il que l'année 1956 est caractérisée par le fait que seule l'U.R.S.S. dépasse son salaire réel de 1938, tandis que le salaire réel dans les pays satellites s'échelonne entre 74 % (Pologne) et 90 % (Tchécoslovaquie) de son niveau d'avant-guerre ou — ce qui revient au même — de son niveau d'avant la grande crise de 1929; l'U.R.S.S. n'atteint toujours pas son salaire réel d'avant le premier P.Q.

La hiérarchie des salaires dans le bloc oriental

En affectant pour chaque année considérée le salaire réel soviétique du coefficient 100, on peut calculer la hiérarchie des salaires réels dans le bloc oriental. C'est ce que nous avons fait dans le tableau ci-dessous, en y ajoutant l'année 1928. Les chiffres relatifs à cette dernière année sont quelque peu approximatifs en ce sens que, pour éviter des calculs fastidieux, nous considérons les salaires réels de 1938 égaux à ceux de 1928 (cette hypothèse est d'ailleurs largement conforme à la réalité), sauf le salaire réel soviétique qui, ayant baissé de 30 % entre 1928 et 1938, était, en 1928, de 43 % supérieur à son niveau de 1938.

Salaires réels comparés

	(1928)	1938	1951	1953	1954	1955	1956
U.R.S.S.	(100)	100	100	100	100	100	100
Pologne	(124)	177	125	95	94	87	94
Tchécoslovaquie	(122)	175	127	105	107	107	110
Hongrie	(107)	153	123	87	89	88	94
Roumanie	(105)	151	125	92	84	78	87
Bulgarie	(104)	149	95	96	94	95	95

On s'étonnera peut-être qu'en 1928 et 1938, le salaire réel polonais soit, quoique de peu, supérieur au salaire réel tchécoslovaque. Cela tient à ce que le panier de provisions sur lequel reposent ces calculs ne comprend que des denrées alimentaires. Dans la Pologne plus agricole, les denrées alimentaires étaient moins chères qu'en Tchécoslovaquie, tandis que les produits industriels étaient plus chers. En opérant avec un indice du coût de la vie englobant aussi des produits industriels, on trouverait que le salaire réel était plus élevé en Tchécoslovaquie qu'en Pologne et que, d'autre part, l'écart entre les salaires réels hongrois et roumain était plus considérable qu'il ne ressort de ce tableau.

En examinant les chiffres ci-dessus, on constate qu'en 1951, les salaires de tous les pays satellites, à l'exception de la Bulgarie, étaient encore supé-

rieurs au salaire soviétique, la mainmise de l'U.R.S.S. étant encore trop récente pour avoir pu produire tous ses effets néfastes. A partir de 1953, seul le salaire réel tchécoslovaque est encore au-dessus du salaire soviétique; partout ailleurs, le niveau d'existence des salariés est devenu plus misérable qu'en U.R.S.S. A partir de 1954, la situation se stabilise, avec des fluctuations mineures en 1955: les remous tchèques, est-allemands et hongrois de 1953 ont obligé le Kremlin à modérer sa politique de spoliation.

On peut enfin, en se servant des chiffres absolus du tableau indiquant en heures de travail le coût d'un panier de provisions hebdomadaire, calculer l'évolution des salaires réels depuis 1938 et — approximativement — depuis 1928. Voici ce que cela donne :

Mouvement comparé des salaires réels

	(1928)	1938	1951	1953	1954	1955	1956
U.R.S.S.	(143)	100	90	117	130	132	138
Pologne	(177)	177	115	113	124	119	131
Tchécoslovaquie	(175)	175	117	126	140	144	157
Hongrie	(153)	153	113	104	110	119	133
Roumanie	(151)	151	115	112	112	101	125
Bulgarie	(149)	149	88	115	124	130	133

Ce tableau n'appelle que peu de commentaires. On constate la chute abrupte des salaires réels entre 1938 et 1951 dans tous les pays tombés sous la coupe du Kremlin; si la diminution est moins forte en U.R.S.S., c'est parce que le salaire réel soviétique avait déjà terriblement baissé

avant la guerre et qu'il était tombé vers 1947 à

(4) On trouvera les calculs détaillés dans notre ouvrage *Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux*, pp. 95-100 et 152-153.

(Lire la suite au verso, en bas de page.)

En Pologne

D'une révolution à une dictature personnelle

UN an après la révolte de Poznan et quelques mois à peine après « la révolution d'octobre », et surtout à partir de juin 1957, de nouveaux mouvements sociaux ont agité la Pologne. Les deux grandes grèves du mois d'août : celle des tramotins de Lodz et celle de l'industrie chimique de Basse-Silésie, étaient bientôt relayées par l'émeute des étudiants de Varsovie, protestant contre l'étouffement de leur liberté d'expression par décision du Comité central du *Parti*

ouvrier polonais unifié (communiste) et de l'*Office de contrôle de la presse et des spectacles* (censure).

Les causes fondamentales de cette instabilité sont l'inachèvement de la « révolution d'octobre » et la confiscation par le Parti communiste, qui ne représente aucune force réelle dans le pays, du gouvernement, de toute la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.

I. — LES ASPECTS POSITIFS DU GOMULKISME

Nous sommes loin de vouloir suggérer au lecteur que la dictature personnelle de Gomulka n'a pas apporté de réalisations positives. Ladislav Gomulka fit siennes, en octobre 1956, les principales aspirations de la nation et de ses différents groupes sociaux. Avec courage, il prit la responsabilité de la brèche faite dans le camp soviétique; il fit accélérer la « déssoviétisation » et enrayer la russification de la Pologne. Il contribua à rétablir les traditions culturelles polonaises et à renouer avec l'Occident. Il mit un terme à l'économie de guerre et diminua la part de la politique dans la direction de l'économie. Il a ainsi attaché son nom au « tournant » politique, économique et social de la Pologne.

Il a, d'autre part, su mettre à profit les circonstances pour faire reconnaître à Moscou et à Pékin l'orthodoxie de ces réformes, préservant l'« expérience polonaise » d'un étouffement dans l'œuf. Enfin, il réclama et obtint du Kremlin des dédommagements financiers à l'exportation de charbon polonais en U.R.S.S., pratiquée pendant des années dans des conditions éhontées : satisfaction non seulement matérielle, mais morale considérable, car c'était l'aveu de la part des Soviétiques eux-mêmes qu'ils avaient exploité et pillé la Pologne selon les méthodes du pire des colonialismes.

C'est à Gomulka également qu'incombe le mérite d'avoir en partie nettoyé l'armée, les entreprises industrielles, l'administration et la police des « spécialistes » soviétiques. Il n'a pas toutefois réussi à mener cette œuvre jusqu'à la fin. En revanche, il parvint à atténuer le courroux des staliniens tchèques et est-allemands, provoqué non seulement par des raisons politiques

mais économiques : telle que la réduction des exportations du charbon dans ces pays; mieux encore, il obtint de ses deux voisins les investissements nécessaires à l'agrandissement des mines de soufre et de lignite. Il tint tête également à la pression exercée sur les Polonais lors de la conférence du COMECON, réunie à Varsovie en juin dernier où il refusa toute concession en faveur de l'économie triangulaire (Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Pologne).

En particulier, les rapports de la Pologne avec les pays communistes d'Extrême-Orient — visites à Varsovie de Chou En-lai, Ho Chi-minh, tournée asiatique de Cyrankiewicz en avril 1957 — ont consolidé sa position. L'intérêt que les jeunes universitaires ont témoigné, la dernière année scolaire, pour les études orientalistes, prouve qu'à cet égard, Gomulka a touché juste dans son propre pays.

De même, en Occident, il a utilisé la sympathie pour l'« octobre polonais » en obtenant des prêts des Etats-Unis et de la France et il cherche à en obtenir d'autres.

Les personnalités et les sociétés savantes ont été autorisées à reprendre avec l'Ouest leurs relations culturelles traditionnelles, à la satisfaction de l'opinion publique. Une déclaration franco-polonaise dans ce sens a notamment été signée en juillet 1957.

Gomulka s'est encore préoccupé de consolider la position polonaise dans l'affaire de la frontière Oder-Neisse, qui réunit l'unanimité de la nation inquiète. Il a obtenu l'appui de Tito au mois de septembre tandis que le cardinal Wyszyński exposait le même point de vue polonais au Vatican dans son voyage de mai-juin dernier.

Ainsi, au point de vue politique, économique

un niveau voisin du minimum vital le plus élémentaire. En 1956, aucun des pays satellites n'a pu atteindre son niveau d'avant la guerre ou d'avant la crise, et si le salaire réel soviétique dépasse de beaucoup son niveau de 1938, c'est précisément grâce à l'impitoyable compression de la consommation dans les pays asservis. Mais en dépit de cette spoliation, le salaire réel soviétique n'a toujours pas atteint son chiffre d'avant le premier plan quinquennal.

*

La spoliation des pays satellites est devenue impossible. L'abandon du plan quinquennal

adopté au début de 1956 est la reconnaissance officielle de cette impossibilité. Même en supposant — ce qui nous paraît douteux — que la réorganisation régionaliste de l'économie soviétique s'avère fructueuse à plus longue échéance, elle se traduira sans aucun doute par des mécomptes dans l'immédiat. Les satellites sont eux aussi aux prises avec des difficultés dont la réforme monétaire est-allemande du 13 octobre 1957 fournit la plus récente illustration. La crise économique du bloc soviétique s'aggrave.

LUCIEN LAURAT.

et culturel, Ladislas Gomulka a situé la Pologne entre l'Est et l'Ouest, après lui avoir assuré d'appréciables concessions des deux mondes antagonistes. En apparence, et d'assez loin, cette situation rappelle celle des années 1945-1947, lorsque les pays de « démocratie populaire »

étaient censés représenter, selon la définition d'Eugène Varga, « la clé de voûte de la lutte qui apparaît depuis la guerre, entre deux systèmes ».

Il est vrai que la situation est aujourd'hui bien différente.

II. — LA SITUATION POLITIQUE DEPUIS OCTOBRE 1956

La ressemblance avec la période de 1945-1947 est sans doute le caractère le plus général de la Pologne de Gomulka. Le slogan même de la « voie polonaise vers le socialisme » fut lancé en 1945 par des socialistes, avant d'être repris par Gomulka qui en fit un thème de propagande du Parti ouvrier (communiste) jusqu'au début de 1947, date à laquelle il reçut de Moscou l'ordre de s'aligner sans détours sur la voie soviétique.

Au *bloc démocratique* de cette époque s'est substitué le *Front national* qui réunit sous la direction de fait du P.O.P.U. tous les groupements politiques autorisés et une poignée de personnalités dites « sans-parti ». La relative liberté octroyée aux partis non communistes pour discuter et présenter leurs suggestions rappelle ainsi l'immédiat après-guerre; la prépondérance du P.O.P.U. l'emporte toujours dans la décision comme alors celle du « front commun » des communistes et des socialistes gouvernementaux.

Le pouvoir législatif, quelque peu étendu depuis 1956, évoque également les formes parlementaires admises en 1945-1947. Quant à la majorité communiste à la Diète, il y a progrès sur 1947, date à laquelle le Parti ouvrier et le Parti socialiste (gouvernemental) recouraient à des falsifications et à la terreur policière pour l'emporter dans l'Assemblée. Il est vrai que cette majorité, Gomulka l'a conquise en janvier 1957 par un chantage moral et politique. C'est là une importante différence entre l'époque ascendante du communisme en Pologne et son reflux actuel.

Cependant, les milieux dirigeants éprouvent aujourd'hui la même peur qu'ils ont eue autrefois de la « démocratie intégrale » ou « démocratie bourgeoise ». Les mêmes prétextes qu'il y a dix ans sont invoqués pour la repousser : tantôt on la présente comme « un luxe que la Pologne ne peut se payer », tantôt comme « une étape dépassée » ; on dira que l'on ne peut admettre « l'anarchie de la vie publique » et sa « balkanisation ». Ces faux semblants servent à entraver l'activité éventuelle d'autres forces politiques, essentiellement d'un parti socialiste et d'un parti paysan libres.

A défaut de leur résurrection, on entend à nouveau parler d'une ancienne proposition socialiste de 1946 de « garantie institutionnelle des droits du citoyen », mais elle n'a pas fait encore l'objet de débats publics ou parlementaires.

L'absence d'organisation des forces politiques et sociales

La grande faiblesse du mouvement d'octobre 1956 a été son incapacité à créer des organisations ou institutions susceptibles de garantir et d'étendre les résultats acquis. Ni la jeunesse, ni ses aînés n'ont été capables de l'effort et de la continuité nécessaires.

Certes, la crainte d'une intervention soviétique et la tragédie hongroise ont pu affaiblir les velléités de cette nature. Les tentatives en vue de reconstituer les groupements politiques d'autrefois ou d'en créer de nouveaux, entreprises en particulier par les jeunes, n'ont pourtant ni provoqué un intérêt général dans la population, ni rencontré une compréhension suffisante de leur

efficacité; elles n'ont pas été non plus menées avec assez de persévérance par leurs animateurs. Elles étaient donc vouées à l'échec (1).

Si, au moment de l'élan spontané, la jeunesse n'a pas réussi à s'organiser selon ses aspirations, ses aînés n'ont guère fait montre d'une plus grande énergie pour reconstituer les anciens groupements politiques. Les espoirs exprimés vers la fin de l'année passée en la renaissance des partis socialiste, paysan, démocrate et parti du travail (démocratie chrétienne) n'ont été suivis d'aucune réalisation.

L'attitude des catholiques

D'ailleurs, la hiérarchie catholique, en la personne du cardinal Wyszynsky qui en est l'inspirateur, travaillait dans un tout autre sens. Les militants catholiques de l'entourage du cardinal déclarèrent vouloir s'abstenir de fonder un parti politique. Ils se contentèrent d'un club d'intellectuels catholiques, de l'hebdomadaire *Tygodnik Pow - Szechny* et dans le domaine de la politique active de la création d'un groupe parlementaire de sept personnes, sous le nom de *Znak* (« Le signal ») à la nouvelle Diète issue des élections du 20 janvier 1957.

En renonçant à agir sur l'opinion publique par le truchement d'un parti, les militants catholiques ont visé à mettre en valeur l'autorité morale du cardinal Wyszynsky. Attitude parfaitement explicable, mais d'où est issue l'opinion selon laquelle les forces politiques polonaises ne s'exprimeraient que par le communisme, d'une part, et la hiérarchie catholique comme telle, d'autre part.

(1) Sur le plan de la jeunesse ou à la faveur de l'« octobre » surgirent trois associations rivales (*Jeunesses communistes, Jeunesses ouvrières et Jeunesses socialistes*) Gomulka et le Comité central n'ont eu aucune difficulté à les « fusionner », le 3 janvier 1957, en une seule sous le nom de la dernière. Le procédé, fort utile pour le gouvernement dans l'immédiat, fut fatal pour l'Association. La fusion, qui impliquait la subordination au P.O.P.U. de la nouvelle organisation, en fit partir les membres dévoués et désintéressés, laissant la place aux éléments opportunistes, dont la plupart avaient été des activistes rémunérés de l'ancienne *Association de la Jeunesse polonaise*. Dès lors, cette ramification du Parti n'exercera aucune influence sur la jeunesse. Comprenant au total quelques milliers de membres, l'*Association des Jeunesses socialistes* mène une existence rachitique, dissimulée par des congrès de parade, par des résolutions et des « déclarations ». Mais les jeunes ouvriers et les étudiants s'en désintéressent, bien qu'elle s'arroge le droit de les représenter et de parler en leur nom.

L'*Association des Jeunesses démocrates*, apportée également par la vague d'octobre, et qui attira les jeunes, ne fût-ce que par son nom, fut précipitamment dissoute en décembre 1956, sans réaction de la part du groupement démocrate dont la direction ne tenait guère à la prendre sous sa responsabilité.

En dehors de l'A.J.S., seules ont survécu les *Jeunesses paysannes*, qui renouèrent, dès le début, avec les traditions des anciennes *Wici*, dissoutes en 1948. Mais la tradition n'ayant pas pour les jeunes, formés dans d'autres écoles et pourvus d'un esprit critique et réaliste, le même attrait que pour les adultes, les *Jeunesses* se retrouvèrent finalement sous la coupe du Parti paysan unifié, cela au détriment de leurs effectifs et de leur rayonnement. Les frictions qui se manifestent actuellement sous une forme aiguë au sein de l'Association reflètent les luttes dont le Parti paysan unifié est le théâtre.

Ainsi les deux organisations nées du mouvement d'octobre ne comprennent qu'un pourcentage infime des jeunes, sans que leur programme et leur idéologie expriment les aspirations politiques et sociales de la nouvelle génération.

Le Parti socialiste

Les tentatives, assez précoces, de reconstitution du Parti socialiste, ont eu le tort de ne pas s'orienter vers un recrutement direct parmi les travailleurs. Elles se sont bornées à une déclaration, assez timorée, élaborée par plusieurs militants actifs de l'ancien Parti socialiste polonais (P.P.S.) et qui d'ailleurs estompait le principal objectif : reconstruction du P.S. avec autorisation du gouvernement ou du P.O.P.U. Ces militants se regroupèrent autour d'Edouard Osobka-Morawski, qui fut, en 1944, président du Comité de Libération nationale de Lublin et, de 1945 à 1947, chef du gouvernement provisoire d'Unité nationale, d'autres noms connus faisant défaut dans cette période critique et les anciens chefs socialistes n'étant plus en vie (2).

Si Osobka-Morawski pouvait entraîner certains, du fait de ses anciennes fonctions et de sa franchise, il répugnait à d'autres à cause de son rôle de compagnon de route, de 1944 à 1946 et de son caractère impétueux. Candidat aux élections de janvier 1957, se laissant provoquer au meeting de Lublin par un communiste, il commit une grave maladresse de taille qui lui valut une forte algarade de Gomulka et sa radiation de la liste des candidats. D'ores et déjà, le timide essai de reconstituer le Parti socialiste fut abandonné. Plusieurs militants se séparèrent de Morawski, d'autres cherchèrent à exercer une influence sur les ouvriers, soit dans les organisations syndicales, soit dans les clubs d'intellectuels, voire au sein du P.O.P.U. (3).

Le Parti paysan

Pour l'ancien Parti paysan de Stanislas Micołajczyk, une partie de ses militants préféra rester dans l'expectative. Les autres cherchèrent à exercer une pression à l'intérieur du *Parti paysan unifié* (dirigé par des fantoches dans la main du P.O.P.U., de même que le *Groupement démocrate*) et ses *Jeunesses*, en vue de modifier leurs statuts, leur programme et leur idéologie et de les rendre indépendants à l'égard du P.O.P.U. A en juger par les récriminations des activistes contre « les éléments de droite » qui fourmillent au sein de la paysannerie, cette pression exercée depuis un an n'est pas négligeable; elle oblige la direction à faire des concessions, apparentes et réelles, pour calmer les membres récalcitrants et se maintenir à la surface.

Ce Parti, de même que le *Groupement démocrate*, en dépit des apparences maintenues tant par leurs propres activistes que par les com-

munistes, ne sont que des organisations fantômes, dirigées depuis plusieurs années par les mêmes agents d'infiltration du P.C. Certes, depuis octobre 1956, ils comptent dans leurs rangs de nouvelles recrues, tant au sommet qu'à la base, mais qui ne contribuent guère à les renforcer, bien au contraire. Les frictions entre « les compagnons de route » et les partisans de l'indépendance des mouvements paysan et démocratique n'ont pas de cesse.

Le Parti communiste (P.O.P.U.)

C'est ainsi que la totalité du pouvoir est restée entre les mains de Gomulka, qui s'empessa de consolider sa tendance, dite du « juste milieu », à l'intérieur du *Parti ouvrier polonais unifié*. Ce dernier était sorti désagrégé de « la révolution sans barricades ». A la campagne, en disloquant les kolkhozes, les paysans supprimèrent en même temps les cellules communistes. Dans les villes, nombre d'adhérents quittent ostensiblement le Parti, cependant que d'autres ne paient plus les cotisations, ne viennent pas aux réunions et sont prêts à être exclus ou rayés de ses listes. D'autres encore, notamment les anciens socialistes, se montrent indifférents, ou bien ne se conforment nullement aux directives de Gomulka.

Les épurations récentes du P.O.P.U. ont atteint des policiers, des trafiquants de tout acabit, des prévaricateurs et autres individus louches, qui y avaient été installés en toute quiétude, comme un élément « sûr ». D'autre part, la fin du stalinisme a désarmé un grand nombre d'activistes (4).

Fortement réduit, le Parti est en outre divisé en trois clans : les néo-staliniens avec leur chef de file, K. Mijal; le juste milieu de Ladislas Gomulka, enfin, les « révisionnistes », dits aussi « enragés », qui au fond ont fort peu de chose en commun avec l'idéologie et le programme communiste. Ces trois fractions se combattent avec acharnement à l'intérieur, voire au dehors de l'organisation. Aussi, le P.O.P.U. ne représente-t-il pas une force politique, sinon de désagrégation.

Les activistes, grassement rétribués, installés dans les districts et les voïévodies, dans la presse, dans les organisations syndicales et dans l'administration et qui ne manquent pas une occasion pour manifester leur fidélité à Gomulka, peuvent constituer une véritable force sociale. Aussi, les efforts incessants du premier secrétaire en vue de maintenir « l'unité du Parti » et d'en faire un instrument d'action, relèvent du travail de Sisyphe.

III. — LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

L'administration

Après Poznan, la police politique polonaise fut dissoute, son personnel restant incorporé au Ministère de l'Intérieur, et l'ensemble des effectifs policiers réduit, après novembre 1956, de

11.000 fonctionnaires « politiques ». On se souviendra que des mesures de cet ordre avaient été réclamées en vain en 1947 par des dirigeants socialistes gouvernementaux, ce qui leur valut de sévères sanctions en septembre 1948 sur l'initiative de Cyrankiewicz.

(2) Le dirigeant socialiste et syndicaliste, Z. Zulawski est décédé le 4 septembre 1949, K. Puzak, ancien secrétaire général du Parti socialiste polonais est mort en prison en mai 1950.

(3) Les tentatives de reconstituer le P.P.S. reposent sur des documents dactylographiés et photocopiés : 1) Allocution d'E. Osobka-Morawski du 22 juillet 1956; 2) Une interview d'Osobka-Morawski (sans date); 3) Appel de 77 militants de l'ancien P.P.S., intitulé : « Aux anciens membres du Parti socialiste polonais, en Pologne et à l'étranger », édité à Varsovie le 3 novembre 1956; 4) Lettre d'Osobka-Morawski à la rédaction de *Sztandar Ludu* (*Le Drapeau du Peuple*), deuxième quinzaine de janvier 1957; 5) Lettre du même à Loga-Sowinski, président de la Com-

mission de Réhabilitation des anciens membres du Parti socialiste polonais (P.P.S.).

(4) Rappelons, à l'occasion, la composition sociale du Parti ouvrier polonais, où le pourcentage des ouvriers est en constante régression :

	Décem-								
	bre								
	1948	1949	1951	1952	1953	1954	1955	1956	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ouvriers	60,5	55,9	49,3	48,2	47,7	48,1	45,1	44,6	
Paysans	15,9	14,7	13,3	13,4	13,0	13,8	13,0	12,8	
Travailleurs									
non-manuels	20,3	26,7	35,2	36,2	37,1	36,2	39,2	39,5	
Divers	2,3	2,7	2,2	2,2	2,2	2,0	2,6	3,1	

La réorganisation et l'amélioration de l'administration ont fait l'objet, entre octobre 1956 et octobre 1957, de beaucoup de décisions et de textes officiels, mais sans grand résultat. La papeterie a été réduite, une partie du personnel pléthorique licenciée ou reconvertie, mais l'efficacité de la machine administrative n'a pas été beaucoup accrue. Il faudra attendre encore longtemps pour que les fonctionnaires connaissent tous leur affaire et surtout pour qu'ils soient délivrés de la peur paralysante de prendre des décisions qui puissent leur être reprochées ensuite.

Un grand problème a été abordé : la décentralisation de l'administration publique au plus haut niveau, pour permettre au pouvoir exécutif d'exister comme tel. Les ministères sont donc devenus autonomes, et chaque ministre est en principe libre de régler seul les affaires de son département; un regroupement des services et des attributions a été opéré.

En pratique, cela ne va pas tout seul. Les réunions du conseil des ministres sont agitées et leurs résultats imprévisibles. Il reste malgré tout trop de ministres et d'adjoints dont les attributions se chevauchent, ou qui, comme Zenon Nowak, « règnent et ne gouvernent pas », ou dont les événements d'octobre 1956 ont ébranlé la position personnelle comme Eugène Stawinski. L'atmosphère politique générale n'est d'ailleurs pas de nature à faciliter l'harmonie de l'équipe gouvernementale. Les luttes entre communistes, la dictature personnelle du premier secrétaire du Parti, le sabotage des décisions gouvernementales par une partie de l'appareil de l'Etat ou du P.O.P.U., la haine que la population et beaucoup de membres du Parti portent à Cyrankiewicz que Gomulka soutient — tout cela ne contribue pas à renforcer l'autorité et l'efficacité de l'action du gouvernement.

Un chaos analogue existait au sein du gouvernement provisoire de 1945-1947 présidé par Osobka-Morawski, à cette différence près qu'alors les communistes, avertis et disciplinés, le provoquaient sciemment et s'en servirent pour renforcer leur position.

Dans cette entreprise de décentralisation, le gouvernement sera sans doute amené à amender la loi du 20 mars 1950 sur le « régime territorial unifié ». Les arrêtés édictés jusqu'à présent tendent à assouplir les attributions des conseils populaires, régionaux, de districts et de communes, ainsi qu'à augmenter leurs budgets. En même temps, s'exerce une forte pression de l'opinion publique, exprimée notamment par les organisations syndicales, le corps enseignant, des députés, etc., en vue de soustraire à la compétence des conseils populaires plusieurs branches d'activité pour leur restituer leur ancienne autonomie. C'est ainsi que la Fédération de l'Enseignement polonais réclame le retour au système scolaire d'avant la guerre.

Il n'est pas exclu que le gouvernement s'engage dans cette voie, autant pour satisfaire l'opinion publique attachée aux traditions nationales d'autonomie, qu'en considération de l'efficacité des conseils provinciaux actuellement submergés par l'excès de leurs prérogatives.

Incompétence bureaucratique

Le problème du « right man in the right place » est en Pologne d'une acuité exceptionnelle. Mis en relief par Ladislas Gomulka dans son retentissant exposé à la VIII^e Session plénière du Comité central, il n'a toutefois pas été jusqu'ici résolu. Au contraire, c'est Gomulka

lui-même qui usa de toute son autorité pour empêcher la vindicte publique de s'exercer sur les « bonzes » dont l'incompétence n'égalait que la morgue. Quand le scandale était trop flagrant, il limita les sanctions à des mutations, s'opposant au recrutement d'hommes nouveaux.

Gomulka a capitulé devant la bureaucratie. Sur qui pouvait-il s'appuyer ? Il se méfiait des jeunes « révisionnistes », n'accordait aucune confiance aux ex-socialistes, membres de son Parti, ni aux « sans-parti » qui pourraient ne pas être un instrument assez docile. Aussi a-t-il préféré conserver l'ancien appareil de l'administration d'Etat, parfaitement aguerris dans l'obéissance, entraînés à abandonner une « ligne » pour en épouser une autre.

Cette orientation est lourde de conséquences. Ce qui est perte de temps dans l'administration devient gabegie et gaspillage dans l'économie aux mains de bureaucrates incompétents. Les malversations de l'époque stalinienne se poursuivent. Incapacité et malveillance s'unissent pour saboter l'application des décrets gouvernementaux sur la « démocratie ouvrière », la discipline financière, la productivité et la rentabilité des entreprises. Enfin, le maintien en place des hommes disqualifiés, accréditant l'opinion que « rien n'a changé », démoralise gravement la population primitivement disposée à des efforts de rénovation civique.

La jeunesse est la plus sensible à cette survie de la bureaucratie stalinienne d'avant octobre, corrompue et corruptrice, et au « culte de l'incompétence » qui en découle. Lisant régulièrement dans les journaux quelles sommes fabuleuses, atteignant des millions de zlotys, sont gaspillées, volées à l'Etat ou dépensées frauduleusement, les Polonais réclament des sanctions contre les responsables. Or, le Parti et le gouvernement ne réagissent pas. Comment pourraient-ils le faire, puisque la plupart des coupables se trouvent dans leurs propres rangs ?

Les sanctions contre J. Berman et S. Radkiewicz, exclus du Parti pour trois ans, n'ont satisfait personne. L'impunité accordée à H. Minc, dictateur de l'économie nationale pendant des années, le maintien au faite du pouvoir d'hommes chargés de graves méfaits, voire de crimes, toutes ces anomalies sapent l'autorité de Gomulka et lui retirent la confiance populaire. La collectivité polonaise voudrait voir en lui le providentiel « homme de la nation ». Lui, préfère rester « l'homme du Parti », c'est-à-dire de la bureaucratie; conflit sans issue.

L'agriculture

De même que les domaines politique et religieux, l'économie agricole marque un retour partiel à la situation des premières années d'après-guerre. Elle repose sur un système tripartite : la coexistence des secteurs étatisé, coopératif et individuel. Le premier d'entre eux, après avoir accaparé les propriétés individuelles et coopératives et bénéficié d'énormes investissements, est à présent plus délaissé.

Quant aux coopératives de production agricole, elles ont fait presque complètement place aux exploitations individuelles. Sur 10.000 kolkhozes existant au deuxième semestre 1956, 8.451 d'entre eux se sont spontanément dissous pendant la dernière décennie d'octobre. Les 1.926 coopératives qui ont survécu couvrent une superficie de 300.000 hectares environ et totalisent 35.000 membres (contre 200.000 personnes auparavant).

Actuellement, 85 % du sol cultivable appartiennent aux exploitations individuelles, 13,5 %

aux fermes d'Etat et seulement 1,5 % aux kolchoziens. Certes, Edouard Ochab, ministre de l'Agriculture, a déclaré que le Parti et le gouvernement n'ont pas renoncé à la collectivisation. Mais, dans les circonstances présentes, cette profession de foi est dépourvue de valeur pratique.

Au cours des seuls mois de janvier et février 1957, le Ministère de l'Agriculture a enregistré plus de 4.000 demandes émanant de paysans désireux de rentrer en possession des terres qu'ils avaient précédemment abandonnées. Les conseils populaires régionaux (de voïévodies) ont reçu des milliers de demandes analogues.

L'autorisation de vendre et d'acheter les terres, de les affermer, ne cesse de stimuler l'intérêt des paysans pour la culture; la décision du Fonds d'Etat des terres de mettre en 1958 en vente environ 200.000 hectares de sol cultivable permettra aux ouvriers agricoles et aux petits cultivateurs d'acquérir des parcelles à crédit dans des conditions intéressantes. Des lois récentes garantissent la propriété individuelle contre l'expropriation, celle-ci étant limitée aux cas d'intérêt public et assortie d'indemnités. Des allègements fiscaux, des facilités dans les livraisons obligatoires allégeront le sort des paysans pauvres.

La population des campagnes répond à ces mesures par une vive activité coopérative pour l'achat d'outillage et de machines, la création de mutuelles et caisses d'entraide. Si cet élan se poursuit, il ne manquera pas de menacer l'existence même des fermes d'Etat où règne la même gabegie que dans l'économie industrielle.

L'ensemble de la politique agricole de Gomulka, destiné à dissiper la méfiance des paysans, à stabiliser la propriété et animer la vie rurale, peut permettre un rétablissement général de l'économie agricole du pays.

Le commerce

Peu encouragé par le gouvernement qui ne lui accorde pas les concessions nécessaires, le commerce privé parvient cependant à améliorer sa situation. Les besoins incessants de la population, l'absence des moyens de contrainte des pouvoirs publics et leur assentiment de fait, favorisent son développement, d'autant plus que les magasins d'Etat et « les coopératives », toujours en nombre insuffisant, se ressentent de leur organisation bureaucratique (5).

Malgré l'ouverture de nouveaux magasins d'Etat depuis octobre 1956 pour limiter l'essor du commerce privé, celui-ci ne cesse de gagner du terrain, s'approvisionnant par tous les moyens, réguliers ou non, et notamment en se procurant des denrées rares auprès des magasins d'Etat pour les revendre à des prix de marché noir.

La lutte contre les abus des spéculateurs, menée par le gouvernement conjointement avec les organisations syndicales, sociales, voire la population, demeure inefficace. La spéculation, alliée à d'autres fléaux sociaux — vol sous toutes ses formes et pillage, fraude fiscale, trafic de devises et prévarication, brigandage des *hooligans*, alcoolisme — continue de triompher. La pénurie d'articles de première nécessité sur le marché, lui-même paralysé par une réglementation accablante, ne peut que la favoriser. Cette situation aurait pu être dans une certaine mesure assainie à l'aide des coopératives de consommation si elles avaient existé. Or, l'ancien mouvement coopérateur *Spolem* (« Ensemble »), rétabli après octobre, fut aussitôt mis en veilleuse par les communistes.

L'artisanat et l'industrie privée

Le rétablissement de la propriété individuelle se poursuit également, bien que de façon moins spectaculaire, dans les villes et villages, où l'artisanat et les petites entreprises industrielles privées se développent désormais sans entraves. Si ce nouvel essor présente des avantages économiques — comme accroissement de la production en général, notamment pour les articles de consommation courante — il entraîne aussi des inconvénients qui gênent les milieux dirigeants. Les entreprises industrielles et artisanales individuelles enlèvent les ouvriers hautement qualifiés, qu'ils occupent à temps complet, et une grande partie d'autres, qu'ils n'occupent qu'un jour ou deux par semaine, ce qui provoque l'absentéisme dans les usines et sur les chantiers (6).

D'autre part, les salaires élevés de l'industrie privée ravivent l'animosité à l'égard des directions des entreprises d'Etat, jugées incapables, et contribuent à étendre les revendications ouvrières. Ajoutons également qu'à la faveur des mœurs en usage, les entreprises individuelles remédient souvent à la pénurie de matières premières et de pièces de rechange par des vols commis aux dépens de l'industrie nationalisée.

Les conseils ouvriers

Un point essentiel du nouveau programme appliqué après octobre était la création des conseils ouvriers, célébrés avec ou sans conviction par Gomulka et par le gouvernement comme un élément important de la marche au socialisme.

Or, après une année à peine d'existence, ces conseils connaissent une crise aiguë et d'ailleurs prévisible. Les conditions sont bien différentes en Yougoslavie, où le Parti domine la situation, et en Pologne, où il est en déclin: là, il pouvait utiliser le nouvel organisme de gestion comme un instrument bien en main, ici, ce fut impossible. Les conseils ouvriers n'auraient pu jouer un rôle important que s'il leur avait été permis de s'unir sur le plan industriel et sur le plan national, si l'on n'avait pas craint de les voir s'émanciper, former leurs propres militants et acquérir de nouvelles attributions pour se transformer en un puissant facteur d'ordre et d'organisation de la vie sociale.

En fait, les conseils ouvriers se trouvent pris entre, d'une part, les directions d'usines aux prérogatives étendues, les comités d'entreprises, les cellules d'usines et, d'autre part, les ouvriers excédés par les mauvaises conditions de travail et les bas salaires. Aussi leur rôle fut-il rapidement dévié; certains s'enlisèrent dans la bureaucratie; d'autres se transformèrent en

(5) Le commerce étatisé emploie à présent 520.000 personnes, dont 207.000 à peine à la vente de détail; les 313.000 appartiennent aux centrales et aux bureaux administratifs. Par conséquent, sur 1.000 habitants, il y a en Pologne 5,8 employés de commerce directement en contact avec le public, tandis qu'on en compte 8,5 en Finlande, 12 en Allemagne, 16 en France et 19 en Hollande.

Le nombre global des magasins de vente au détail, qui s'élevait, en 1948, à 157.014 (dont 29.137 étatisés et « coopératifs », et 127.877 privés) n'était plus, en 1956, que de 140.030 (dont 122.207 étatisés et « coopératifs », et 17.823 privés).

(6) L'absentéisme, qui prend actuellement figure d'un véritable fléau pour l'industrie polonaise, résulte également des fréquents déplacements des ouvriers à la campagne, où ils travaillent pendant un certain temps dans les entreprises artisanales, à la construction, etc. En outre, beaucoup d'ouvriers, d'industries ayant conservé des attaches rurales, sont encouragés par la réforme de l'agriculture à s'absenter pour cultiver leur lopin de terre.

comités mixtes de production, d'autres encore devinrent des auxiliaires de la direction, ou bien de la cellule communiste. Introduire dans les entreprises une organisation de plus, alors que toutes les anciennes avaient vu leur importance et leur autorité faiblir, c'était inviter celles-ci à reconquérir leur influence aux dépens de celle-là. Les problèmes examinés habituellement sur le lieu du travail — productivité, discipline du travail, répartition du fonds de l'entreprise et des bonis, etc. — sont en régime communiste une source d'intrigues. Il en résulte qu'aucune des organisations existantes n'a la confiance des ouvriers, qu'ils soient ou non membres du Parti. C'est ainsi qu'aux moments décisifs, l'on désigne des délégations ouvrières *ad hoc*, mandatées pour discuter avec Gomulka, et de même pour les comités de grèves.

Ces dernières deviennent de plus en plus fréquentes, malgré les efforts du Parti qui les considère toujours comme une « atteinte aux intérêts de la classe ouvrière ». Les grévistes se défendent en invoquant une déclaration de Gomulka favorable au droit de grève.

C'est en réalité dans ces comités de grèves et dans ces délégations, et non pas dans les institutions du régime, que s'exprime la « démocratie ouvrière » des slogans officiels.

L'agitation ouvrière

Le premier secrétaire du Parti ne semble pas tenir compte de cette effervescence ouvrière qui, après une pause de quelques mois, se fait fortement sentir depuis le printemps dernier. Il se trouve, en effet, que depuis la fin de la guerre, on demande sans cesse aux salariés de gros efforts contre une rémunération très modique. Certes, au second semestre 1956, les augmentations de salaires accordées aux différentes catégories professionnelles ont dépassé une somme globale de 15 milliards de zlotys et auraient atteint le même chiffre en 1957. Dans le même temps, les plans annuels comme le quinquennat (1956-1960) réduisent les investissements pour l'industrie lourde en faveur de la production et de l'importation d'articles de consommation. Néanmoins, le gouvernement est dans l'impossibilité de pousser trop loin l'amputation des investissements, obligé qu'il est d'assurer de nouveaux emplois nécessités par un fort accroissement démographique. Cependant, tous les arguments et explications donnés par le gouvernement et le Parti ne parviennent pas à convain-

IV. — LES QUESTIONS CULTURELLES ET L'ATTITUDE DE LA JEUNESSE

Régression de la liberté

Les conquêtes d'octobre n'ont été qu'éphémères dans le domaine des libertés civiles, dans la presse et la politique culturelle en général.

La censure, dont la suppression était réclamée par tous, fut renforcée au printemps dernier, y compris les lettres venant de l'étranger. En particulier, la censure préventive est redevenue le cauchemar des journalistes.

Quant à la liberté de la création artistique et des recherches scientifiques, si attendue et espérée, elle se heurte d'ores et déjà à des projets restrictifs, confectionnés en hâte par le noyau idéologique du « juste milieu ». Stéphane Żolkiewski, ministre de l'Enseignement supérieur, Léon Kruczkowski, ex-dictateur de l'Association

ERRATUM

Une mention bibliographique est tombée à l'impression dans le numéro 180 d'Est & Ouest : 1917-1957 - Histoire et Bilan de la Révolution soviétique.

Les extraits de Soukhanov, intitulés *Mémoires d'un menchevik* (pages 52-61) ont été tirés et traduits de l'abrégé publié à Oxford en 1955 par Joel Carmichael, sous le titre : *N.M. Sukhanov: The Russian Revolution 1917 - A personal Record, translated and edited by Joel Carmichael*. On sait que les mémoires de Soukhanov forment en russe sept volumes.

Espérons que l'excellent abrégé de Joel Carmichael trouvera en France un éditeur.

A la liste des collaborateurs du numéro 181 d'Est & Ouest : *Le peuple hongrois contre le communisme*, il convient d'ajouter le nom de Roland Varaigne.

cre les travailleurs de la nécessité de se « serrer la ceinture » une fois de plus et pour un temps indéfini.

Pour répondre à ces arguments, les cahiers de revendication, avant ou pendant les grèves, contiennent généralement des propositions positives. Les solutions présentées par les ouvriers consistent généralement à améliorer la technique de la production, organiser rationnellement le travail, éliminer les excès bureaucratiques, et répartir judicieusement les salaires selon les qualifications professionnelles et les aptitudes. Ils désirent surtout avoir des hommes compétents aux places de direction.

Les autorités reconnaissent généralement le bien-fondé de ces suggestions, mais ne leur donnent aucune suite. Un ingénieur, remarquable organisateur, ayant à cet égard une longue pratique non limitée à l'industrie polonaise, déclarait récemment que pour bien faire, on devrait fermer toutes les usines du pays et les réorganiser de fond en comble, en procédant à une sélection radicale de l'ensemble du personnel du haut en bas de l'échelle. Mais qui pourrait procéder à de telles réformes ?

Tel est l'essentiel d'un problème dont l'absence de solution peut entraîner les plus graves conséquences sociales et politiques, dans un régime dictatorial beaucoup plus vulnérable à l'agitation ouvrière que ne serait un régime démocratique.

des écrivains polonais, publient — l'un dans le nouvel hebdomadaire *Polityka*, l'autre dans *Trybuna Ludu* — des exhortations en faveur d'un « choix culturel », d'une « politique culturelle ». Il s'agit de faire de l'écrivain un « allié » du régime, et de l'œuvre littéraire, tout comme dans le passé honni, un moyen direct de propagande politique.

L'enseignement

Les modifications qui devaient affecter l'enseignement supérieur sont lentes et timides. Les étudiants, tenus à l'écart des professeurs, divisés en petits groupes, travaillent sous la direction des « assistants ». A peine certains des anciens professeurs ont-ils pu reprendre leurs chaires. Affranchis de la contrainte stalinienne, les savants se trouvent toujours sous la tutelle de

l'Académie Polonaise des Sciences (P.A.N.), qui ne parvient pas à se dégager de la bureaucratie et reprend inlassablement les mêmes personnes dans ses innombrables équipes de travail, sections, comités et sous-comités. En revanche, les tracasseries ne sont pas épargnées aux savants qui, le 27 février 1957, ont rétabli à Cracovie l'ancienne Académie Polonaise des Sciences et des lettres, riche de vieilles traditions et de travaux de valeur, fermée par les communistes en 1952. A ce jour, le gouvernement se refuse toujours à lui restituer les biens et les collections dont elle fut illégalement dépouillée.

La presse

Les mesures prises à l'encontre de l'hebdomadaire *Po prostu*, d'abord suspendu, puis interdit pour être récemment confié à une autre équipe rédactionnelle, inquiètent gravement les Polonais. On s'attend à une attaque général du « juste milieu » contre la presse et à une mise au pas des journalistes. D'ailleurs, Gomulka n'a pas dissimulé dans sa récente déclaration que ces derniers étaient tenus de décrire la situation en Pologne avec optimisme.

C'est pourtant le même Gomulka qui avait porté, il y a un an, le diagnostic le plus pessimiste sur la situation du pays. Il est vrai que c'était avant d'être élu premier secrétaire du P.O.P.U. Et quelle dictature peut se passer d'un optimisme de commande ?

La déception de la jeunesse

Gomulka a ainsi déçu la jeunesse qui avait fondé ses espoirs sur de profondes et rapides transformations du régime et une épuration radicale à tous les échelons de l'appareil de l'Etat et du Parti. Bientôt, elle s'aperçut que pour avoir maintenu au pouvoir le groupe de Natolin et donné son appui à une bureaucratie corrompue, Gomulka devait le payer par l'abandon de la position qu'il avait prise en octobre 1956. L'amertume née de cette désillusion, lui a fait envisager la situation de la Pologne avec plus de pessimisme que ses aînés. Les reportages et les articles publiés par l'hebdomadaire *Po Prostu* exprimaient les opinions et l'état d'esprit général et non point seulement ceux des vingt-cinq jeunes de l'équipe rédactionnelle. L'éviction des postes responsables et des journaux du Parti des « révisionnistes » ou « enragés », les attaques dont ils ont été depuis l'objet dans la presse et dans les discours, y compris ceux du premier secrétaire du P.O.P.U. ont provoqué une irritation générale, et en particulier chez les étudiants et élèves des écoles supérieures.

Trois fois plus nombreux qu'avant la guerre (130.000 contre 43.000 en 1938), ils appartiennent à toutes les classes sociales et sont, du moins pour moitié, d'origine ouvrière et paysanne. Ils possèdent donc de fortes attaches avec tous les milieux sociaux. Rebuter la jeunesse, qui se trouve à la tête du combat pour une Pologne nouvelle, dans ce pays où la génération adulte est fatiguée par les épreuves de la guerre accrues par dix années de domination communiste, fut une des plus graves fautes de Gomulka. Par la suspension de *Po Prostu*, il a mis un terme définitif à son influence sur la jeunesse.

Les journaux, comme le quotidien *Zycie Warszawy*, ou l'hebdomadaire *Nowa Kultura* — et précédemment *Po Prostu* — qui, avec une certaine liberté, expriment des opinions en dehors de la doctrine léniniste, en donnant libre cours

au mécontentement des différents milieux sociaux, constituent une soupape de sûreté pour le régime au pouvoir. Désormais, on peut craindre qu'en baillonnant les moyens d'expression des jeunes, on ne les précipite dans une direction aussi peu souhaitable pour le régime que pour toute la nation, c'est-à-dire dans la clandestinité et dans la conspiration. Danger d'autant plus grand que l'attrait de la Résistance polonaise, condamnée par le stalinisme et récemment réhabilitée, commence précisément à agir sur eux.

**

Gomulka et ses conseillers, en mésestimant l'agitation croissante dans la classe ouvrière et chez les étudiants, croient sans doute trouver une compensation du côté des paysans, qui représentent encore plus de la moitié de la population et que l'intérêt pour la culture absorbe entièrement. Mais la situation ne pourra certainement se prolonger. Dès qu'il aura repris sa propriété, sûr de la maintenir, le paysan recommencera à récriminer contre les difficultés de son existence, à présenter ses revendications, et réclamera sa part dans la direction des affaires publiques.

Par conséquent, ce premier anniversaire de la « révolution d'octobre » n'ouvre pas de perspectives très favorables pour la dictature personnelle de Gomulka, dont le crédit est en régression. Le premier secrétaire du P.O.P.U. a commis également la faute de s'attacher aveuglément à la doctrine léniniste, pendant que le mouvement d'octobre lui restait au fond étranger. Si l'on voulait donner une interprétation marxiste de « la révolution sans barricades », on pourrait la puiser plutôt dans l'œuvre de K. Kellès-Krauz (7) ainsi que dans les ouvrages de R. Luxembourg. Le mouvement d'octobre 1956 a réconcilié à titre posthume ces deux adversaires, opposés tous deux à Lénine.

En 1947, Gomulka avait parlé de la nécessité de se conformer au « marxisme polonais ». Mais une fois porté au pouvoir, il n'a cessé de pourchasser les « marxistes polonais » en s'abritant derrière Lénine. A l'exemple de ce dernier, Gomulka aime parler des « *nécessités objectives du développement social* ». Elles sont plus nombreuses et plus impérieuses qu'il ne veut l'avouer.

En 1956, Gomulka a évité à la Pologne le sort de la Hongrie. Quel que soit le fond de sa pensée, il a permis le maintien d'une partie des conquêtes de l'octobre polonais ? Aujourd'hui, que ce soit de son fait ou du fait de la pression soviétique, un retour en arrière se dessine. Mais revenir tout à fait à l'asservissement d'autrefois risquerait de provoquer un nouvel orage.

JEAN MALARA.

(7) K. Kellès-Krauz, né en 1872, mort en 1905, sociologue et remarquable théoricien socialiste, auteur de plusieurs ouvrages, publiés en français, en polonais et en allemand.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Chronologie du monde communiste

SEPTEMBRE 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

10. PARIS : Entretiens (10 et 11) entre délégations du P.C. luxembourgeois (Dominique Urbany, secrétaire général, Michel Dieschbourg, Jehan Steichen) et français (R. Guyot, V. Joannès, P. Muller). Déclaration commune : « *Les deux délégations expriment à nouveau leur accord total avec l'appui apporté aux travailleurs hongrois par l'U.R.S.S. et ses forces armées dans l'écrasement de la révolution... Le P.C.F. suit avec le plus vif intérêt la lutte menée par le P.C.L. ... pour l'indépendance nationale : le mérite des communistes luxembourgeois est d'autant plus grand que cette lutte se mène au point de rencontre des trusts cosmopolites de la haute autorité de la C.E.C.A. ... L'Union soviétique a été et demeure le centre du mouvement communiste mondial.* » Approbation des mesures prises contre le groupe Malenkov-Molotov-Kaganovitch-Chepilov.
10. BELGRADE : Entretiens, du 10 au 16, entre délégations du Parti ouvrier unifié de Pologne (W. Gomułka, J. Cyrankiewicz, président du Conseil, Rapacki, ministre des Affaires étrangères, Edouard Ochab, ministre de l'Agriculture, membres du Bureau politique) et de l'Union des communistes yougoslaves (Tito, Kardelj, Rankovitch, Popovitch). Déclaration commune : « *En tenant compte des droits du peuple polonais, le gouvernement... de Yougoslavie déclare considérer comme définitive la frontière polono-allemande actuelle sur l'Oder-Neisse, telle qu'elle a été fixée à Potsdam et reconnue par la R.D.A. La reconnaissance des frontières occidentales de la Pologne par les Etats qui ne les ont pas encore reconnues contribuerait à la stabilisation de la paix dans cette partie du monde...* »
17. PARIS : Une délégation du Conseil central de la Confédération des syndicats yougoslaves (Ivan Bojitchevitch, vice-président, Drero Kalamy, Slavka Mialovitch), invitée par la C.G.T., a séjourné en France jusqu'au 25 et a conclu un accord avec le Bureau confédéral visant à développer les relations entre les deux centrales par des échanges de délégations, de groupes d'études et de journaux, la présence de délégués aux congrès et réunions, la discussion entre les dirigeants responsables des deux confédérations sur tous les problèmes se rapportant aux questions syndicales ou touchant les rapports entre les deux confédérations, ainsi que les problèmes de collaboration internationale syndicale.
19. PRAGUE : Akira Iwai, secrétaire général du Conseil général des syndicats du Japon (Sohyo) s'est entretenu, les 19 et 20, avec le Secréariat de la F.S.M. (à laquelle son organisation n'est pas affiliée).
27. PÉKIN : Entretiens de plusieurs jours d'une délégation gouvernementale hongroise (J. Kadar, G. Marosan) et d'une délégation chinoise (Mao Tse-toung).

U.R.S.S.

3. Réponse de l'U.R.S.S. à la note occidentale du 11 juin 1957 sur la situation dans le Moyen-Orient.
4. LONDRES : A la Sous-commission du Désarmement, V. Zorine repousse le plan occidental d'arrêt des expériences atomiques.
7. Note du gouvernement soviétique au gouvernement allemand (voir *Allemagne*).
10. MOSCOU : Déclaration de Gromyko sur la Syrie (voir *Syrie*).
11. ANKARA : Message de Boulganine à A. Menderes, président du Conseil turc (voir *Turquie*).
20. O.N.U. : Propositions soviétiques pour l'adoption d'une déclaration internationale de coexistence pacifique fondée sur les cinq principes adoptés à Bandoeng, — pour la suspension des essais ato-

miques pour trois ans le 1^{er} janvier 1958, contrôlée par une commission, — pour un accord entre les Etats possesseurs d'armes atomiques en vue d'interdire l'emploi de ces armes pendant une période de cinq ans renouvelable.

24. Nouveaux essais d'armes atomiques et nucléaires en U.R.S.S., « *conformément au plan d'entraînement de l'armée et de la marine. Pour la sauvegarde de la population, on a procédé aux explosions dans une région désertique et à haute altitude.* » (Tass.)
25. Le C.C. du P.C. et le gouvernement de l'U.R.S.S. chargent la Commission du Plan d'Etat de préparer un projet de plan de développement de l'économie soviétique pour une période de sept ans (1959-1965). Les nouvelles ressources découvertes en U.R.S.S. (charbon, minerai de fer, diamant, métaux non ferreux, etc.) dont on n'avait pu tenir compte pour le VI^e plan (1956-1960) exigent une nouvelle répartition des investissements. Le nouveau plan devrait être prêt pour le 1^{er} juillet 1958.

CHINE

1. Arrivée à Pékin d'une mission économique française conduite par Henri Rochereau, président de la Commission des Affaires économiques du Conseil de la République.
2. Début de la campagne de « rectification » à Chang-hai, dans les milieux d'affaires, sous la direction d'un Comité spécial. Elle prendra fin vers juillet 1958.
5. PÉKIN : Exécution d'un instituteur, d'un directeur d'école et d'un représentant de la Ligue démocratique, meneurs des étudiants qui, au nombre d'un millier, avaient manifesté les 12 et 13 juin pendant la période de discussion. Ils avaient détruit les locaux du P.C. et roué de coups les responsables communistes. Quatre autres meneurs ont été condamnés à des peines de cinq à quinze ans de prison.
7. Déclaration de Chou En-lai : Le peuple chinois accorde son appui au peuple syrien, actuellement à l'avant-garde de la lutte contre le colonialisme.
9. Inaugurant la campagne contre les droitiers dans les milieux industriels et commerciaux, Li Wei-Han, directeur du Front Uni du Travail, a déclaré que « *la majorité des industriels et des hommes d'affaires chinois n'avait pas changé d'opinion politique, que quelques-uns avaient même essayé de rétablir le capitalisme* », qu'ils ne voulaient pas abandonner la gestion de leurs affaires et n'avaient pas confiance dans le P.C.
12. Arrivée à Pékin de Vukmanovic, vice-président du Conseil yougoslave.
18. PÉKIN : Accord commercial de cinq ans entre la Chine et Ceylan.
19. Une délégation indonésienne, conduite par l'ancien président du Conseil Mohammed Hatta, visite la Chine, invitée par le gouvernement chinois.
23. Réunion élargie du C.C. Rapport de Teng Hsiao-Ping, secrétaire du C.C. Les deux premiers stades de la campagne de rectification ont permis d'abord « *la floraison des opinions* », puis « *une violente contre-attaque contre les droitiers* ». Deux autres stades vont suivre, celui des « *réformes* », puis celui de « *la méditation et de l'étude* ». Jusqu'en août, « *la lutte contre les droitiers a été surtout menée dans les organisations du Parti, de l'Etat et dans l'intelligenzia. Depuis août, le travail de redressement commence à se développer parmi les ouvriers, les paysans, les commerçants, les industriels, les employés* ».
- « *Les ouvriers qui travaillent depuis longtemps dans les usines représentent le soutien fondamental du Parti et de la cause du socialisme...* » Mais « *65 % des ouvriers proviennent de la campagne*

et des couches citadines les plus misérables, et sont contaminés par l'idéologie petite bourgeoise... 3 % des nouveaux ouvriers sont d'anciens propriétaires fonciers, capitalistes, soldats et policiers... » D'où la nécessité d'une « éducation socialiste des masses en profondeur ».

POLOGNE

3. *Trybuna Ludu* publie le rapport de la Commission ministérielle d'enquête sur la grève des traminois de Lodz. « Les critiques relatives à la gestion de l'entreprise étaient justifiées pour la plupart. » — Création d'une commission gouvernementale pour la lutte contre la spéculation et les délits économiques.
8. Semaine de l'aviation (jusqu'au 15).
10. Entretiens polono-yougoslaves à Belgrade, jusqu'au 16 (voir *Mouv. com. int.*).
- 17-18. VARSOVIE : Entretiens entre délégations gouvernementales de Pologne et de Mongolie.
20. PÉKIN : Arrivée d'une délégation militaire polonaise conduite par Marian Spychalski, ministre de la Défense nationale.
- 23-24. XII^e session plénière du Conseil central des syndicats.
- 25-26. VII^e réunion plénière du Comité directeur du Parti paysan unifié. Tentative des militants de l'ancien parti paysan de Mikolajczyk pour modifier le programme et les statuts dans un sens démocratique et d'assurer au parti un peu d'indépendance à l'égard du P.O.P.U.
27. VARSOVIE : Signature d'un accord commercial polono-yougoslave.

ALLEMAGNE ORIENTALE

7. BERLIN-EST : Signature d'un accord commercial entre l'Allemagne orientale et l'Égypte.
15. BERLIN-EST : Signature d'un accord entre l'Allemagne orientale et la Pologne, de coopération sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
27. BERLIN-EST : Signature d'un accord commercial entre l'Allemagne orientale et l'U.R.S.S., pour 1958-1960.

HONGRIE

4. Protestation signée de 171 écrivains hongrois, dont G. Illyes et Peter Vérés contre la discussion de la question hongroise à l'O.N.U.
5. L'hebdomadaire *Magyarország* demande l'extradition du cardinal Mindszenty, réfugié à la légation américaine, d'où il « poursuit des négociations politiques..., importune et menace les prêtres », et a participé à la rédaction du rapport de l'O.N.U.
6. Le pape ordonne aux prêtres hongrois de s'abstenir de toute participation à la vie politique; ceux qui sont députés ont un mois pour démissionner. — Trois employés de la légation britannique de Budapest, dont l'un d'origine hongroise mais de nationalité britannique, ont été arrêtés.
7. TOKYO : Au Congrès du Pen Club, G. Palocz Horvath déclare qu'Imre Nagy serait torturé par la police à Budapest. — O.N.U. : D'après le rapport déposé par la Commission internationale des Juristes, de 2 à 5.000 personnes auraient été exécutées en Hongrie depuis novembre 1956, 20.000 envoyées dans des camps et 35.000 déportées en U.R.S.S.
9. VIENNE : Le journal viennois *Die Presse* publie un mémoire de Istvan Bibo, chef du Parti paysan, ex-ministre d'Etat du deuxième gouvernement d'Imre Nagy, actuellement emprisonné, sur la situation hongroise et les possibilités d'une « solution polonaise » en Hongrie.
10. O.N.U. : Jusqu'au 14, débat sur le rapport sur la révolution hongroise et l'intervention soviétique en Hongrie. Adoption, par 60 voix contre 10 (les 9 pays soviétiques, plus la Yougoslavie) et 10 abstentions (Finlande, Afghanistan, Inde, Ceylan, Indonésie, Nepal, Égypte, Arabie, Syrie, Yemen), d'une résolution notant que ce qui s'est produit en

Hongrie en octobre et novembre 1956 était une insurrection nationale, condamnant l'intervention de l'U.R.S.S. et la répression menée par les autorités hongroises actuelles, et faisant appel à l'U.R.S.S. et aux autorités hongroises actuelles pour qu'elles mettent fin aux mesures de répression prises contre le peuple hongrois, respectent la liberté et l'indépendance politique de la Hongrie, et la jouissance par le peuple hongrois des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et assurent le retour en Hongrie des citoyens hongrois déportés en U.R.S.S.

11. *Radio-Budapest* dément la nouvelle de l'arrestation de l'archevêque de Kalocsa, Mgr G. Groesz, chef de l'Église catholique hongroise.
22. Déclaration de G. Marosan, ministre d'Etat, aux étudiants de Budapest : « Le 23 octobre, jour anniversaire de l'insurrection, sera une journée de travail... Je viendrai en personne m'assurer que les étudiants auront pris ce jour-là le chemin de l'Université. »
24. Départ pour la Chine d'une délégation gouvernementale hongroise, conduite par J. Kadar (avec G. Marosan). Elle fera escale à Moscou (voir *Mouv. com. int.*).

TCHÉCOSLOVAQUIE

2. PRAGUE : Signature d'un protocole prévoyant l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Tchécoslovaquie.
10. Assemblée nationale du Comité pour la Paix des ecclésiastiques tchécoslovaques.
21. Projet de loi modifiant la législation sur l'avortement, dorénavant autorisé si la femme a déjà quatre enfants et plus, si le père est ivrogne, si la femme est abandonnée, divorcée ou non mariée, si elle est trop âgée pour assurer la subsistance et l'éducation d'un nouvel enfant.
24. TUNIS : Signature d'un accord commercial entre la Tunisie et la Tchécoslovaquie. 650 millions de francs. La Tunisie importera des avions (petits appareils de tourisme à quatre places), moteurs d'avion, planeurs, tracteurs, motocyclettes, etc.
25. Mise en marche du premier réacteur atomique tchécoslovaque (fourni par l'U.R.S.S.) à l'Institut de physique nucléaire de l'Académie des Sciences, à Husiner Rezi, près de Prague.
30. DELHI : Signature d'un accord commercial de trois ans entre l'Inde et la Tchécoslovaquie.

BULGARIE

1. SOFIA : Entretiens bulgaro-mongoles, du 1^{er} au 4. Déclaration commune. Accord complet, notamment sur les voies du socialisme. Signature d'un accord commercial.
7. Déclaration d'Ivan Pramov, ministre de l'Agriculture : la collectivisation des terres est pratiquement achevée : 86,5 % des terres et 82 % des paysans sont dans les kolkhozes.
8. Arrivée à Sofia d'une délégation parlementaire syrienne.
12. Départ pour la Chine et la Corée du Nord (avec escale à Moscou) d'une délégation gouvernementale bulgare conduite par Anton Yougov.
14. Réunion du C.C. de la Jeunesse communiste, en présence de Todor Jivkov, premier secrétaire du P.C. bulgare. La question du « travail des jeunes brigadiers bulgares se trouvant en U.R.S.S. » est évoquée.
17. SOFIA : Arrivée d'une délégation parlementaire française (voir *France*).
19. La Bulgarie accepte de participer à la conférence des chefs de gouvernement balkaniques proposée par la Roumanie.
27. SOFIA : Arrivée d'une délégation parlementaire tchécoslovaque.
28. Déclaration commune à la suite des entretiens entre la délégation bulgare et celle du P.C. de la Corée du Nord.
30. *Rabotnitchesko Delo* publie un article contre « les éléments petits bourgeois et intellectuels » du parti.

ROUMANIE

10. Chivu Stoica, premier ministre roumain, propose une réunion des chefs de gouvernement balkaniques (Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Roumanie) pour examiner les problèmes de la consolidation de la paix dans les Balkans.

ALBANIE

18. Le gouvernement albanais accepte la proposition roumaine d'une rencontre des chefs de gouvernement balkaniques.

YUGOSLAVIE

1. Venant du Cambodge, Vukmanovic, vice-président du Conseil yougoslave, arrive à Hanoï.
5. BELGRADE : Conversations officielles entre Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, et Kotcho Popovitch, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères yougoslave, Tito et Kardelj. Communiqué commun le 8. Les Yougoslaves avaient insisté sur la nécessité d'admettre la Chine à l'O.N.U. Il n'en est pas fait mention dans le communiqué.
9. Le C.C. de l'Union des Communistes yougoslaves ajourne au mois d'avril 1958 le VII^e Congrès de l'Union qui devait avoir lieu en novembre 1957.
10. BELGRADE : Entretiens polono-yougoslaves jusqu'au 16 (voir *Mouv. com. int.*).
13. Lettre de Tito au premier ministre roumain, approuvant la proposition d'une conférence des chefs de gouvernement des pays balkaniques.
28. VIENNE : Un communiqué du ministère de l'Intérieur autrichien fait savoir que 1.295 Yougoslaves ont demandé asile en Autriche du 10 au 22 septembre.

FRANCE

1. Elections municipales au MOULE (Guadeloupe). Communistes : 2.381 voix et 20 sièges, sur 3.386 voix et 27 sièges. Rosan Girard, député communiste, a été élu maire. (La municipalité communiste avait été dissoute en 1953 et remplacée par une délégation spéciale.)
1. Arrivée à Pékin d'une mission économique française conduite par Henri Rochereau, président de la Commission des Affaires économiques du Conseil de la République.
2. Arrivée à Moscou d'une délégation de dix députés radicaux conduite par Edouard Daladier.
5. Arrivée à Moscou d'une délégation du groupe parlementaire d'amitié franco-soviétique : Guy Desson et Berthet (socialistes), Gosset (M.R.P.), Dumas (U.D.S.R.), Bernard Manceau (paysan), Puy (indépendant), Alphonse Denis (communiste).
9. Rabaté, directeur de publication de l'*Humanité*, est inculpé de provocation de militaires à la désobéissance pour avoir publié, le 7 mars, la lettre au président de la République des 84 fils de fusillés.
10. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C.F. et du P.C. luxembourgeois (voir *Mouv. com. int.*).
11. Saisie de *France Nouvelle*, l'hebdomadaire du C.C. du P.C.F. (article sur l'Algérie).
16. Arrivée en France de la délégation du Conseil central de la Confédération des Syndicats de Yougoslavie, invitée par la C.G.T. (voir *Mouv. com. int.*).
16. IVRY : Réunion, les 16 et 17, du Comité central du P.C.F. Rapport sur la lutte pour la paix en Algérie par Léon Feix. (« *Les changements survenus dans les masses influencées par le Parti socialiste et dans le Parti socialiste lui-même permettent d'envisager d'importants progrès de l'unité d'action dans la lutte pour la paix en Algérie... Nos votes du 12 mars et du 5 juin [1956] sont un capital politique qu'il nous appartient de faire fructifier... Il nous faut développer largement les discussions fraternelles avec les socialistes... populariser au maximum les prises de position des dirigeants et militants socialistes français et étran-*

gers allant dans le sens d'une véritable solution négociée du problème algérien, souligner le divorce entre les décisions du Congrès de Toulouse et la position de G. Mollet et de la direction de la S.F.I.O., marquer la responsabilité du Parti socialiste dans la situation présente... Nous ne devons rien négliger en vue de rassembler tous les autres partisans de la paix en Algérie : radicaux, catholiques, Nouvelle Gauche, etc... »

Rapport de Waldeck Rochet sur la situation économique et la lutte pour les revendications des masses laborieuses. Résolution sur le même sujet.

19. Réunion des secrétaires fédéraux du P.C.F., en présence de Maurice Thorez, pour l'application des décisions du C.C.
18. SOFIA : Arrivée d'une délégation de parlementaires français, conduite par Raymond Dronne, invitée par le Bureau de l'Assemblée nationale bulgare.
20. Par décision du Presidium du Soviet suprême, Marcel Cachin est décoré de l'Ordre de Lénine.
23. Les sénateurs J. Debu-Bridel et André Boutemy rentrent à Paris d'un voyage en U.R.S.S.
22. Une délégation du Conseil de la République, conduite par Jean Berthaud, arrive à Varsovie pour trois jours.
24. Saisie de l'*Avant-Garde*.

ALLEMAGNE

3. Le Congrès du Syndicat des ouvriers du bois (affilié au D.G.D.) décide à la majorité de prendre contact avec l'organisation correspondante de l'Allemagne soviétique.
7. Note du gouvernement soviétique au gouvernement allemand : « *...Les milieux allemands qui portent la responsabilité de l'évolution politique dans les zones occidentales d'occupation et qui sont au pouvoir dans la République fédérale, ont pris position contre le rétablissement de l'unité de l'Allemagne dans la paix et la démocratie.*
- « *La réunification ne peut se faire que par un accord entre les deux États allemands, le gouvernement de la République démocratique allemande a proposé en juillet l'établissement d'une union des deux États allemands dans le but d'appliquer une politique commune dans les questions les plus importantes de la vie nationale du peuple allemand.*
- « *La République fédérale se trouve actuellement devant le choix suivant : renoncer à la politique de l'O.T.A.N., renoncer à la préparation d'une guerre atomique et procéder progressivement à un rétablissement pacifique de l'unité allemande, ou continuer la politique actuelle, présentant un danger extrême, avant tout pour la population de l'Allemagne occidentale, et assumer la responsabilité du maintien et de l'approfondissement de la division de l'Allemagne.*
- « *Une troisième voie n'existe pas.* »
7. HAMBOURG : Création d'une « *Société allemande pour la Chine* », dont le but est de « *favoriser la compréhension mutuelle et les relations économiques entre les deux peuples.* » Au Comité directeur, le Dr Schacht, l'ancien ambassadeur Rudolph Hellmann et le député libéral de Hambourg, Hermann Schwann.
11. Enterrement, à Essen, de Willi Agatz, membre du C.C. du P.C.A., décédé le 28 août à Berlin-Est. Discours de militants connus du P.C.A., Renner et Oskar Müller.
15. Aux élections législatives, le *Bund der Deutschen* (crypto communiste) recueille 59.454 voix (0,4 %) contre 287.454 voix en 1953 (alors sans la Sarre).
16. Rappel de Pfeleiderer, ambassadeur de la République fédérale allemande à Belgrade.
20. Libération de Fritz Rische, membre du C.C. du P.C.A., en prison depuis 1954.
27. Déclaration commune des P.C. allemand et sarrois, demandant de nouvelles négociations sur la Sarre entre la République fédérale et la France, avec participation du gouvernement de l'Allemagne orientale et de celui de la Sarre.

GRANDE-BRETAGNE

5. BELGRADE : Conversations entre Selwyn Lloyd, Tito, Popovitch et Kardelj (voir *Yougoslavie*).
7. Arrivée à Varsovie d'A. Bevan, H. Delargy, W. Griffiths et Jenny Lee. Bevan s'entretient, le 9, avec Gomulka et Cyrankiewicz et donne une conférence de presse : « *L'application de la doctrine Eisenhower au Moyen-Orient peut être la cause d'incidents pouvant provoquer une troisième guerre mondiale.* »
11. Séjour d'A. Bevan et de la délégation britannique à Moscou. Entretien Bevan-Khrouchtchev le 17.

ITALIE

20. Réunion de la Commission centrale de contrôle du P.C.I. Rapport de Scoccimarro : « *Il n'y a pas crise dans le Parti, mais un processus de rénovation et d'adaptation idéologique et politique à une situation nouvelle... A la base de ces deux déviations, sectarisme et néo-révissionisme, il y a l'erreur commune de ne pas distinguer, dans les positions de notre doctrine politique, ce qui a une valeur générale et permanente de ce qui est l'expression particulière d'une situation déterminée.* »
... La reconnaissance de la position et de la fonction historique de l'U.R.S.S. ne s'oppose pas au principe de la diversité des voies du socialisme.
25. Réunion du C.C. du P.C.I. Rapport de L. Longo, secrétaire général adjoint, sur le voyage en U.R.S.S. de la délégation qu'il présidait et sur le développement des rapports entre partis communistes et ouvriers. « *La place que l'Union soviétique et le parti qui la dirige occupent dans le monde socialiste dont ils sont l'axe et la force suprême, est une réalité qui s'est déterminée historiquement et qu'on ne peut pas détruire.* »
Rapport de G. Amendola sur « *l'activité du Parti et la préparation de la campagne électorale.* » Au 1^{er} septembre, le P.C.I. comptait 1.817.229 membres, soit 89,2 % des effectifs de 1956. En 1957, 91.000 adhésions ont été faites contre 156.000 en 1956. Discours de Togliatti : « *Le Parti subit des attaques (réformistes et autres) qui visent à saper la confiance dans les forces de la classe ouvrière, à semer l'incertitude parmi les forces révolutionnaires et à rompre la solidarité internationale, les liens de classe qui unissent les avant-gardes de la classe ouvrière et des peuples du monde entier avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes. Ces liens, on ne peut pas les briser.* »

ESPAGNE

- 7-9. Réunion du C.C. du P.C. d'Espagne. Rapport de Dolorès Ibarruri sur la situation politique, de Vicente Sainz sur l'organisation d'une journée de réconciliation nationale, pour l'armistice et les libertés publiques, contre la vie chère et la politique économique de la dictature, de Juan Gomez sur l'évolution de la question agraire sous le franquisme, de Fernando Claudin sur le 40^e anniversaire de la Révolution d'octobre. Juan Rejano est élu membre du C.C. en remplacement de C. Errandonea, décédé.

GRÈCE

23. Le gouvernement grec fait savoir qu'il refuse de participer à la conférence des chefs de gouvernement balkaniques, proposée par la Roumanie.

TURQUIE

3. Signature, entre une délégation commerciale soviétique et des industriels et banquiers turcs, d'un protocole prévoyant la création, avec l'aide de l'U.R.S.S., de plusieurs installations industrielles.
11. Message de Boulganine à Menderes, président du Conseil turc : « *Il existe des signes indiquant que, de toute évidence, certains dirigeants turcs sont enclins à favoriser les plans américains d'action militaire contre la Syrie.* »
« *Nous ne dissimulerons pas que nous avons pris connaissance avec une grande inquiétude des informations relatives aux concentrations de troupes*

turques sur les frontières syriennes, et à l'envoi d'armes américaines en Turquie, armes destinées à une attaque contre la Syrie.

« *Si une action militaire devait être engagée contre la Syrie et une guerre déclenchée dans le Moyen-Orient, la Turquie aurait certainement à souffrir de sa participation à une telle agression et ses positions dans cette région seraient inévitablement compromises.*

« *Compte tenu de la proximité du Moyen-Orient et des frontières soviétiques, et des intérêts de sa sécurité, l'U.R.S.S. ne peut naturellement ignorer ces événements qui pourraient conduire à un conflit armé dans cette région, puisque le danger d'une violation de la paix ne serait en aucune manière limité à ce seul secteur.* »

SYRIE

7. PÉKIN : Déclaration de Chou En-lai : le peuple chinois accorde son appui au peuple syrien, actuellement à l'avant-garde de la lutte contre le colonialisme.
10. MOSCOU : Déclaration de Gromyko : « *M. Henderson a eu en Turquie des entretiens sur des projets conçus pour étouffer la Syrie en tant qu'État indépendant. Les auteurs de ce projet veulent dresser contre la Syrie certains pays arabes, comme l'Irak, la Jordanie et le Liban.* »
« *A l'heure actuelle, des troupes turques se concentrent sur les frontières de la Syrie et cherchent, tout en exerçant une pression politique, à organiser un blocus économique. On crée ainsi une menace d'intervention armée dans les affaires intérieures de la Syrie.* »
« *Les organisateurs de ce complot cherchent à faire de la Turquie une sorte de gendarme du Moyen-Orient. Les dirigeants turcs paraissent disposés à jouer ce rôle, sans s'inquiéter de l'idée que la Turquie, en suivant ce chemin, peut se retrouver au fond d'un précipice.* »
11. Sabri Assali, président du Conseil syrien « remercie l'Union soviétique de son attitude ferme à l'égard des tentatives des Etats-Unis pour briser l'indépendance syrienne » et qualifie la déclaration de Gromyko d'« honorable prise de position de l'U.R.S.S. en faveur des peuples arabes ».
18. DAMAS : Arrivée de la délégation économique soviétique dirigée par Nikitine, et chargée d'étudier les projets syriens de routes, voies ferrées, ponts et barrages.
21. Visite de deux navires soviétiques (retour de Yougoslavie), commandés par l'amiral Kotov, au port de Lattaquié.

EGYPTE

2. PRAGUE : Signature d'un protocole prévoyant l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Egypte et la Tchécoslovaquie.

SOUDAN

1. Le président du Conseil soudanais refuse d'autoriser l'existence légale du Parti communiste.

INDE

2. Selon l'*Hindustan Times*, l'U.R.S.S. a offert à l'Inde un prêt de 100 millions de roubles, en plus des 500 millions déjà promis.
2. TRIVANDRUM (Kerala) : L'Assemblée législative de l'Etat de Kerala a adopté sans vote le projet de loi sur la laïcisation de l'enseignement déposé par le gouvernement communiste.
30. DELHI : Signature d'un accord commercial de trois ans entre l'Inde et la Tchécoslovaquie.

ÉTATS-UNIS

11. La Cour d'appel fédérale de New-Haven casse le jugement de mars 1956 condamnant cinq communistes (E. Asher, J. Dimow, S. Silverman, R. Ekins, J. Goldring), « le ministère public n'ayant pas prouvé que les accusés avaient organisé un complot contre l'Etat. »